

Universidad Pablo de Olavide

Máster Universitario en **Comunicación Internacional, Traducción e Interpretación**

UNIVERSIDAD
**PABLO[®]
OLAVIDE**
S E V I L L A

La provisión de interpretación en los servicios públicos como uno de los mecanismos esenciales para garantizar los derechos fundamentales de las personas migrantes en Canarias: necesidad de investigación para avanzar hacia la profesionalización del servicio.

Revisión bibliográfica sobre la situación actual y estado de la cuestión.

Trabajo Fin de Máster
Año académico 2023/2024

Autora: Sara Martel Rodríguez
Tutora: Mariana Relinque Barranca

Sevilla, 13 de junio de 2024

Me gustaría mostrar mi más sincero agradecimiento a mi tutora, la doctora Mariana Relinque Barranca, por confiar en esta propuesta, orientarme y supervisar minuciosamente mi trabajo a lo largo de todo el proceso.

Al resto de profesores del Máster en Comunicación Internacional, Traducción e Interpretación por transmitir la relevancia de ejercer en estas disciplinas con dignidad y profesionalidad.

A mi familia y amigos por sus ánimos, apoyo y paciencia incondicionales.

Ficha biográfica y profesional

La autora del presente trabajo de fin de máster es española, procedente de las Islas Canarias (nacida en Gran Canaria). Es graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada en el año 2021. Durante el curso 2018/19, realiza una estancia en el extranjero con el programa Erasmus+ en la Universidad de Sheffield (Sheffield, Inglaterra). Tras un periodo de colaboración con una ONG local en Gran Canaria, en 2022 inicia sus estudios de máster en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. En el año académico 2023/24 realiza una estancia en Francia con el programa de auxiliares de conversación españoles en el extranjero.

Resumen

Si bien la interpretación en los servicios públicos (ISP) constituye uno de los mecanismos esenciales para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas migrantes alófonas, su provisión en España no se halla regulada. Esto implica que, en Canarias, donde existe una realidad migratoria diversa, no existen garantías de que se provean servicios de ISP profesionales y de calidad. Las carencias en la calidad de la provisión de ISP pueden suponer graves consecuencias para las personas no hispanohablantes, sobre todo si pertenecen a colectivos expuestos a situaciones de especial vulnerabilidad, como es el caso de las personas migrantes que llegan por vía marítima irregular a las islas. Mediante una revisión bibliográfica de los escasos estudios realizados hasta la fecha, hemos comprobado que la situación de la ISP en el archipiélago parece ser desfavorable e ir en consonancia con la situación de falta de profesionalización que se observa en el resto del país. Una de las principales conclusiones que se desprenden de este estudio es que resulta urgente emprender una labor de investigación sobre la situación actual de la ISP en Canarias en todos los ámbitos de los servicios públicos, con el fin de comenzar a trazar el camino hacia la necesaria profesionalización de la ISP en esta comunidad autónoma.

Palabras clave: interpretación en los servicios públicos (ISP), migrantes, derechos fundamentales, Canarias, profesionalización.

Abstract

Community Interpreting (CI) is one of the key mechanisms for safeguarding the fundamental rights of allophone migrants. However, in Spain, the provision of CI remains unregulated. Therefore, in the Canary Islands, despite its diverse migratory reality, there is no guarantee that professional and quality CI services will be provided. Deficiencies in the quality of CI provision can entail serious consequences for non-Spanish speakers, especially if they belong to groups facing highly vulnerable situations, such as migrants entering Spain irregularly by sea through the Canary Islands. A literature review of the limited number of studies carried out to date has shown that the CI situation in the archipelago is rather unsatisfactory and seems consistent with the situation observed throughout the rest of the country. One of the main conclusions drawn from this study is that it is now urgent to carry out research into the current situation of CI in the Canary Islands in all areas of public services, so that the way towards the much-needed professionalisation of CI in this Spanish region can then be mapped out.

Key words: Community Interpreting (CI), migrants, fundamental rights, Canary Islands, professionalisation.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS	8
3. METODOLOGÍA	8
4. CARACTERIZACIÓN DE LA ISP	11
4.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA ISP	12
4.2 ÁMBITOS Y SITUACIONES COMUNICATIVAS DONDE SE DESARROLLA LA ISP	16
4.2.1 EL ÁMBITO SANITARIO	17
4.2.2 EL ÁMBITO POLICIAL	17
4.2.3 EL ÁMBITO JUDICIAL	18
4.2.4 EL ÁMBITO SOCIAL	18
4.3 LOS PARTICIPANTES EN LAS SITUACIONES COMUNICATIVAS MEDIADAS POR ISP	19
4.3.1 LOS INTERLOCUTORES PRIMARIOS	20
4.3.2 EL INTÉRPRETE: FIGURA Y TIPOS	21
5. LA NECESIDAD DE ISP EN UNA ESPAÑA RECEPTORA DE MIGRANTES.....	24
5.1 CONTEXTUALIZACIÓN	24
5.2 DATOS DEMOGRÁFICOS	25
5.3 MARCO LEGISLATIVO	28
6. PANORAMA ACTUAL DE LA ISP EN ESPAÑA	31
6.1 SITUACIÓN DE LA ISP EN EL ÁMBITO SANITARIO	33
6.2 SITUACIÓN DE LA ISP EN EL ÁMBITO POLICIAL	33
6.3 SITUACIÓN DE LA ISP EN EL ÁMBITO JUDICIAL	35
6.4 SITUACIÓN DE LA ISP EN EL ÁMBITO SOCIAL	36
6.5 PERSPECTIVA GENERAL DE LA ISP EN ESPAÑA	36
7. LA NECESIDAD DE ISP EN CANARIAS: UNA HISTORIA MARCADA POR LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS.....	37
7.1 CONTEXTUALIZACIÓN	37
7.2 DATOS DEMOGRÁFICOS	39
7.3 LA NECESIDAD DE ISP EN LA ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES EN SITUACIÓN DE IRREGULARIDAD	41
8. PANORAMA ACTUAL DE LA ISP EN CANARIAS	43
8.1 SITUACIÓN DE LA ISP EN EL ÁMBITO SANITARIO	44
8.2 SITUACIÓN DE LA ISP EN EL ÁMBITO POLICIAL	46
8.3 SITUACIÓN DE LA ISP EN EL ÁMBITO JUDICIAL	49
8.4 SITUACIÓN DE LA ISP EN EL ÁMBITO SOCIAL	52
8.5 PERSPECTIVA GENERAL DE LA ISP EN CANARIAS	55

9. CONCLUSIONES	55
10. BIBLIOGRAFÍA.....	59

1. INTRODUCCIÓN

Existe una realidad migratoria en la comunidad autónoma canaria que, dada su gran diversidad y su incidencia en la región, genera una demanda de servicios de interpretación en los servicios públicos (en lo sucesivo, ISP). Sin embargo, no existen garantías de que se cumplan las condiciones necesarias para que esta demanda se cubra con servicios de interpretación profesionales y de calidad, lo que significa que podrían no estarse cumpliendo los derechos fundamentales de las personas extranjeras no hispanohablantes en Canarias. Si bien tal realidad afecta muy negativamente a todas las personas alófonas que pretenden acceder a los servicios públicos (en adelante, SSPP) en cualquier lugar de España, este hecho, en Canarias, preocupa particularmente en el caso de ciertos grupos de migrantes que, por la naturaleza y motivos de su migración, se hallan en una situación de acentuada vulnerabilidad o desventaja respecto al resto de la población, bien por huir de circunstancias dramáticas en sus países de origen (como conflictos, pobreza o persecución), bien por encontrarse en una situación socioeconómica muy desfavorable. A todo ello se añadiría la posibilidad de encontrarse en situación administrativa irregular, en cuyo caso el desamparo resultaría aún mayor.

Así, el presente trabajo de fin de máster parte de la hipótesis de que, a pesar de la realidad migratoria que existe en Canarias, que conlleva una importante afluencia de personas no hispanohablantes en las islas, no existen garantías de que se provean servicios de interpretación profesionales y de calidad en los SSPP para atender a los usuarios alófonos. Por ello, se plantea un estado de la cuestión donde se analizan los estudios realizados hasta la fecha para comprobar si se confirma o no esta hipótesis.

Una de las motivaciones de partida principales para abordar la cuestión que nos ocupa es que la autora del presente estudio es procedente de Gran Canaria y ha observado cómo la realidad migratoria en Canarias se caracteriza por flujos mixtos que presentan una amplia diversidad de características. De este hecho cabe esperar que se desprenda un amplio y variado abanico de necesidades que se desconoce cómo se están cubriendo. Entre todos los perfiles de personas que caracterizan la inmigración en Canarias, nos llama especialmente la atención el colectivo de personas migrantes que, al realizar su movilidad, se encuentran en una situación desfavorecida respecto al resto de la población, generalmente por provenir de países con un menor desarrollo socioeconómico o encontrarse en situación administrativa irregular.

De este modo, como se señala al principio de este punto, si bien en general recurrir a soluciones no profesionales para solventar las dificultades lingüísticas de comunicación entre los

interlocutores primarios en los SSPP actúa en detrimento de los derechos de todos los usuarios no hispanohablantes, ciertos grupos de personas migrantes, como los que acabamos de mencionar, quedan especialmente expuestos a situaciones de vulnerabilidad si no se cuenta con la intervención de un intérprete profesional, dado que, a la asimetría de poder propia de las situaciones comunicativas en los SSPP y las divergencias lingüísticas entre los interlocutores, se suma el desconocimiento de la realidad social y la lengua oficial del nuevo país en el que se encuentran, así como el hecho de contar con menos formación y recursos, pues suelen presentar un nivel educativo y adquisitivo inferior al de los habitantes de la sociedad en que se hallan (Valero, 2008b, párr. 1), lo que les dificulta la capacidad de comunicarse y obtener una atención y trato igualitarios. En el caso de las personas solicitantes de protección internacional, las consecuencias de la falta de una ISP de calidad pueden ser particularmente negativas y suponer un punto de inflexión en sus vidas, ya que puede tratarse incluso de «un asunto de vida o muerte» (Jiménez y León-Pinilla, 2019, p. 330).

En lo que respecta a la estructura del trabajo, seguiremos un orden de más general a más específico, contextualizando la situación de la ISP a nivel nacional, en primer lugar, para después realizar la misma revisión del estado de la cuestión en Canarias.

En una primera parte, que abarcará de los puntos 4 a 6, expondremos los rasgos más importantes que caracterizan a la ISP y que la diferencian de otros tipos de interpretación, así como las principales tendencias migratorias internacionales en España y el marco legal al que se acogerían las personas migrantes alófonas en nuestro país en el momento de acceder a los diferentes SSPP. Una vez presentadas las características principales, procederemos a revisar brevemente lo que se sabe sobre el estado general de la ISP en cada uno de los ámbitos de los SSPP que abordamos en nuestro estudio (el sanitario, el policial, el judicial y el social).

En una segunda parte, que abarca los puntos 7 y 8, expondremos la realidad migratoria que se da en Canarias, a fin de determinar las posibles necesidades lingüísticas y demanda de ISP en el archipiélago, así como justificar tanto la necesidad de un servicio de ISP profesional y de calidad como el interés en realizar el presente trabajo, además de exponer la información que conocemos hasta el momento sobre la actual situación de la ISP en esta comunidad.

Finalmente, en el punto 9 recapitularemos algunas de las ideas más relevantes para dar paso a las conclusiones.

2. OBJETIVOS

Partiendo de la hipótesis mencionada anteriormente de que, a pesar de la realidad migratoria que existe en Canarias, no hay garantías de que se provean servicios de interpretación profesionales y de calidad en los SSPP en la atención a usuarios alófonos, el objetivo principal del presente trabajo de fin de máster consiste en comprobar, mediante una revisión bibliográfica de los estudios realizados hasta la fecha, si existe tal falta de provisión de servicios de interpretación profesionales y de calidad en los SSPP para atender a los usuarios no hispanohablantes en Canarias.

Plantear esta revisión da lugar a los siguientes objetivos secundarios: por un lado, pretendemos justificar y subrayar los motivos por los que, a día de hoy, es relevante y urgente que exista una adecuada provisión de ISP en Canarias, y, por otro, nos gustaría abordar la cuestión de por qué la dignificación de la figura del intérprete va de la mano de su profesionalización en el camino hacia una provisión de ISP de calidad en esta región.

3. METODOLOGÍA

Para realizar el presente trabajo planteamos una estructura que va de lo más general a lo más específico. Podríamos decir que el grueso de la revisión bibliográfica se divide en dos grandes bloques: el primero, donde se genera una contextualización de la ISP como disciplina y su situación actual en España, prepara el terreno para introducir el segundo, donde revisamos toda la información que nos permitirá determinar el estado de la cuestión en la comunidad autónoma canaria.

A su vez, reproducimos la estructura de los puntos 5 y 6, dedicados a la situación de la ISP en España, en los puntos 7 y 8, donde se aborda la misma cuestión en Canarias. De igual modo, tanto la revisión a nivel nacional como la regional se dividen en dos partes. En la primera parte, se justifica la necesidad de servicios de ISP a través de una contextualización inicial seguida de los datos más relevantes sobre los flujos migratorios en el territorio. La única diferencia en la estructura de estos dos puntos es que en la revisión centrada en España se dedica un apartado a exponer el marco legislativo, mientras que en la de Canarias el apartado equivalente se emplea para ahondar en un perfil concreto de usuario de los SSPP. En la segunda parte, se expone la situación actual de la ISP por ámbitos según todas las publicaciones consultadas por la autora.

En cuanto al proceso de obtención de información, en un primer momento, nos dedicamos a realizar una búsqueda de conceptos relacionados con la ISP para generar una caracterización general partiendo de la noción que ya teníamos de la situación de falta de profesionalización en nuestro país, pero para cuya fundamentación aún no contábamos con las fuentes adecuadas. La situación generalizada de carencias en la calidad y en la cobertura de las necesidades de ISP en el contexto de la migración en Canarias se infería, sobre todo, a través de los informes de CEAR (2023) y del Defensor del Pueblo (2021), que, si bien abordan un amplio abanico de cuestiones, mencionan en numerosas ocasiones las incidencias que produce la falta de intérpretes cualificados en contextos de crisis migratorias.

A medida que indagábamos sobre la ISP en términos generales, íbamos hallando publicaciones que nos servirían para exponer su realidad en España. Mientras realizábamos lecturas y tratábamos de extraer y organizar la información que nos parecía relevante, nos percatamos de que, si pretendíamos ir abordando todos los puntos que habíamos planteado en la estructura, sería necesaria una profunda labor de documentación previa para no incurrir en incoherencias terminológicas que nos dificultasen tanto la documentación posterior como la redacción y la presentación de ideas. Las dudas surgieron especialmente en lo referido a los tipos de usuario que pueden precisar de ISP, pues íbamos identificando la existencia de diferentes perfiles con necesidades muy dispares sobre los que nos fuimos interesando. Para evitar las inconsistencias y homogeneizar el discurso, tuvimos que delimitar varios conceptos que serían clave para nuestras búsquedas, como, por ejemplo, persona migrante, inmigrante, (in)migrante económico e (in)migrante social, persona solicitante de asilo y refugiada, turista, población extranjera... Así, para poder continuar, realizamos una labor de documentación que, aunque no se encuentra reflejada explícitamente en el cuerpo del trabajo, nos permitió diferenciar y delimitar los conceptos y grupos de población alófono de la manera que consideramos más conveniente y clara.

Una vez dilucidados esos conceptos, continuamos con la labor de documentación y seguimos perfilando la estructura del trabajo. Decidimos basarnos en gran medida en la clasificación de los ámbitos de la ISP empleada en «La provisión de la traducción y la interpretación en los servicios públicos de Canarias: retos de un territorio insular», de las autoras Pérez-Luzardo y Fernández (2018), una de las publicaciones más recientes sobre el estado de la cuestión en la comunidad autónoma canaria, para describir el panorama a nivel nacional y poder luego cotejarlo con la información existente disponible sobre la realidad en el archipiélago. Consideramos que este estudio sobre la provisión de traducción e interpretación en los SSPP

de Canarias es el más relevante y completo porque representa una actualización comparativa de su evolución respecto a la anterior panorámica sobre la misma cuestión descrita en 2006 por Toledano et al. (2006).

Pérez-Luzardo y Fernández (2018), para realizar su descripción de la situación de la ISP en Canarias, estudian los siguientes cuatro ámbitos profesionales: el sanitario, el judicial, el policial y el de las ONG. El matiz de diferencia en nuestro trabajo es que, en lugar de referirnos al ámbito de las ONG, hablamos del ámbito social, dentro del que, según Del Pozo (2013, p. 110), se enmarcaría el de las ONG. Esta denominación parece más apropiada para nuestra revisión bibliográfica, dado que las ONG no constituyen sino el escenario más habitual de entre aquellos en los que se lleva a cabo la interpretación en el ámbito que Del Pozo (2013, p. 115, s.f., apartado 2, párr. 8) denomina «asistencial social».

De este modo, tras haber contextualizado la existencia de una demanda de servicios de ISP en Canarias, así como las características de los potenciales usuarios, para establecer una imagen general de la situación actual de la provisión de este tipo de interpretación en el archipiélago, nos basamos a su vez en el estudio «Situación actual de la interpretación sanitaria en la isla de Gran Canaria», de Pérez-Luzardo y Santana (2020), que, aunque se centra en el subtipo de la interpretación sanitaria en la isla de Gran Canaria, aporta algunas pinceladas sobre el estado actual general de la ISP en el archipiélago. Asimismo, extrajimos información y propuestas de una posterior tesis doctoral (Santana, 2021), codirigida por Pérez-Luzardo, una de las coautoras de las dos publicaciones que se han usado principalmente como referencia (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018; Pérez-Luzardo y Santana, 2020).

Pese a que la mayor parte de publicaciones a las que hemos tenido acceso se centran en la ISP en el ámbito sanitario, particularmente en la isla de Gran Canaria, los trabajos relevantes disponibles en cuanto al estado general de la demanda y provisión de la ISP, así como la situación en ámbitos que no sean el sanitario, parecen ser escasos, por no decir inexistentes, con lo que, para completar la fotografía, hemos tenido que recurrir a trabajos de investigación de menor envergadura, como TFG (Pinilla, 2017; Hernández, 2022), TFM (Toste, 2020) y algunos artículos e informes, que, si bien no abordan el tema de modo específico, al menos se aproximan a la cuestión que pretendíamos plantear (Defensor del Pueblo, 2021, Godenau y Zapata, 2022; Rodríguez, 2022; Zapata, 2023; Canarias convive, s.f.).

4. CARACTERIZACIÓN DE LA ISP

La globalización del mundo en el que vivimos favorece los movimientos migratorios y los grandes desplazamientos de población. Muchas de las personas que se embarcan en estos desplazamientos con frecuencia se encuentran con una barrera lingüística y cultural en sus nuevos destinos, difícil de superar sin la presencia de la figura de un intérprete (Valero y Alcalde, 2023, p. 1) o, como definiremos más adelante siguiendo la terminología empleada por Valero (2002, 2018b; Valero y Alcalde, 2023), un mediador (inter)lingüístico.

Las Heras (2010) afirma que, al hablar de interpretación, estamos hablando de «comunicación que es imprescindible para la convivencia y el entendimiento en cualquier sociedad humana» (Las Heras, 2010, p. 53). En el caso de España, en el ámbito de los SSPP, el fenómeno de la inmigración ha puesto en contacto a los proveedores con usuarios procedentes de diversos países, con lenguas maternas diferentes y pertenecientes a otras culturas, cada una «con sus propios códigos, costumbres y creencias» (Navaza et al., 2009, p. 142), así que se podría decir que la ISP en España surge como fruto de una necesidad social que se da en las sociedades multiculturales en que vivimos actualmente debido al crecimiento de los flujos migratorios (Burdeus, 2015, p. 11).

Así, la figura del intérprete en los SSPP constituye un enlace entre lenguas y culturas, un enlace que, según Valero y Mancho (2002), se suele encontrar en la tesitura de tener que solventar diferencias de todo tipo (como pueden ser las culturales y educativas), lidiar con las diferentes concepciones que puede haber de elementos cotidianos (como el trabajo, la familia, el cuidado de la casa, la forma de divertirse, la manera en de manifestar los sentimientos) e incluso aspectos tan específicos como el silencio, el respeto a los mayores, la acogida al forastero, los hábitos alimentarios, la forma de vestir, etc. Esto puede generar situaciones de conflicto, malentendidos y rechazo, que se pueden ver magnificadas ante la imposibilidad de comunicarse de forma directa por no compartir la misma lengua (Valero y Mancho, 2002, p. 2).

Por lo tanto, consideramos apropiado exponer las características principales de la ISP basándonos en las diferentes descripciones realizadas por varias autoras, para lo que dividiremos este punto en tres partes:

En primer lugar, relacionaremos una serie de definiciones aportadas por autoras de referencia en los estudios de interpretación y de ISP (tales como Abril, 2006; Valero, 2002; Corsellis, 2002; Pöllabauer, 2013; Burdeus, 2018; Del Pozo y Fernandes, 2020; Las Heras, 2021;

Pöchhacker, 2022...) para ofrecer una caracterización de la práctica y diferenciarla de otros tipos de interpretación.

En segundo lugar, para completar la caracterización, enlazaremos una serie de descripciones de la disciplina mediante las que presentamos los ámbitos y situaciones comunicativas en que se suele desarrollar la ISP.

Finalmente, presentaremos a los participantes que interactúan en estas situaciones comunicativas. Cabe destacar que en el subapartado 4.3.2 será donde abordaremos concretamente la figura del intérprete en los SSPP.

4.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA ISP

Ante todo, la ISP presenta una serie de características y exige unas aptitudes diferentes a las de otros tipos de interpretación, pues lo que se espera, por ejemplo, en la interpretación de conferencias, varía enormemente de lo que se requiere en los SSPP (Abril, 2006, p. 51; Pöllabauer, 2013, p. 1).

Corsellis (2002, p. 31) señala que a lo largo de la historia de la profesión lingüística (*language profession* es el término que emplea la autora para referirse a la profesión de los traductores e intérpretes), esta se ha caracterizado por la ausencia de regulación en la mayoría de países. Según dicha autora, para alcanzar una regulación que traiga consigo la profesionalización de la actividad de los intérpretes en los SSPP, se ha de trabajar mano a mano con el resto de disciplinas presentes en el ámbito, tales como los profesionales de la salud y del derecho, los agentes de seguridad, los trabajadores sociales, etc.

En cuanto a la profesionalización de la ISP entendida como la definición de los códigos de conducta que lleven al «reconocimiento y la confianza mutua necesaria» (Valero, 2002, p. 22), Corsellis (2002, pp. 30-31, p. 34) señala que se trata de una labor multidisciplinar en la que han de colaborar conjuntamente los cinco agentes que ella identifica como los interesados e implicados en este ámbito: los propios SSPP, la profesión lingüística (traductores e intérpretes), los académicos, la población en general junto con la administración y las personas que pertenecen a una minoría lingüística y no manejan la lengua mayoritaria. Además, aunque la autora considera que se pueden diferenciar estos cinco grupos interesados en que se produzca la comunicación, cabe recordar que todos y cada uno de ellos constituye un eslabón de igual importancia en el proceso comunicativo (Corsellis, 2002, p. 31), si bien se debe subrayar la

relevancia que cobra el intérprete, pues es el enlace que posibilita la comunicación y todo lo que esta conlleva (Del Pozo, 2013, p. 110).

Pöllabauer (2013) expone que, respecto a la práctica y la formación en ISP a nivel internacional, el grado de profesionalización se presenta de formas muy variadas y que, aunque existen países con una provisión de servicios de interpretación de alta calidad, la mayoría queda «en la retaguardia» (Pöllabauer, 2013, p. 1). A su vez, el Knowledge Centre on Interpretation (s.f.) también sostiene que, pese a la creciente demanda de servicios de ISP en Europa, este tipo de interpretación sigue constituyendo en esencia «una profesión no regulada, sin normas uniformes de calidad, formación, deontología o remuneración, y que carece de una definición comúnmente aceptada».

Para definir la ISP podemos basarnos en diferentes enfoques complementarios. En términos generales, según Pöchhacker (2022, p. 149), se puede concebir la interpretación como «una forma de Traducción» (en el sentido de una actividad traslativa) y, de acuerdo con Del Pozo y Fernandes (2020, p. 148), podemos entenderla como la «mediación lingüística oral entre personas que no comparten un idioma». Sin embargo, aunque se trata de una práctica que como oficio se lleva dando «desde los albores de la historia» (Baigorri et al., 2008, p. 30), tanto la tipificación académica de la materia como el estatus de profesión de la interpretación son relativamente recientes, con lo que aún cuenta con una visibilidad reducida en la sociedad (Del Pozo y Fernandes, 2020, p. 148) y representa un ámbito escasamente estudiado debido a su tardía incorporación al mundo académico (Baigorri et al., 2008, p. 30; Valero, 2008c, p. 3).

Como veremos en el punto 5, no es hasta a partir de la década de los noventa, momento en el que España pasa de ser principalmente un país emisor de migrantes a ser uno receptor, cuando comienza la investigación en este campo. La ISP se presenta, así, como una rama muy reciente de los estudios de traducción e interpretación con una investigación visible también bastante tardía (Burdeus, 2018, p. 128).

Para definir la ISP, podemos partir de la noción básica que ofrece Burdeus (2015, p. 16) de esta práctica como la que «permite la comunicación entre personas alófonas y proveedores de servicios públicos». A raíz de esta definición, podemos matizar el concepto a través de las definiciones que proponen Abril (2006) y Pöllabauer (2013), pues ambas sirven para comenzar a entender la naturaleza de las situaciones comunicativas en las que se da la ISP. En primer lugar, según Abril (2006, p. 5), la ISP es

aquella interpretación que facilita la comunicación entre los servicios públicos nacionales —policiales, judiciales, médicos, administrativos, sociales, educativos y religiosos— y aquellos usuarios que no hablan la lengua oficial del país y que habitualmente pertenecen a minorías lingüísticas y culturales: comunidades indígenas que conservan su propia lengua, inmigrantes políticos, sociales o económicos, turistas y personas sordas.

Aquí ya podemos inferir, como indicábamos anteriormente y como expone a su vez Pöllabauer (2013), que la ISP difiere sobremanera de la interpretación «internacional» (es decir, la de conferencias o la interpretación en el ámbito diplomático) dado que la ISP se produce de forma «intrasocial», o sea, dentro de la comunidad (Pöllabauer, 2013, p. 1). En este sentido, Abril (2006) también señala que la técnica generalmente empleada en la ISP es la bilateral, una característica que refleja claramente el contraste entre este y otros tipos de interpretación, pues en la ISP se da una interacción dialógica y bidireccional donde se reduce la distancia física y relacional que puede existir, por ejemplo, en un entorno de conferencias (Abril, 2006, pp. 45-46). La interpretación bilateral se caracteriza, además de por esa naturaleza bidireccional, por la improvisación del discurso original y la importancia de la comunicación no verbal (Del Pozo, s.f., sección «Interpretación sanitaria»), y suele gozar de menor prestigio que la interpretación simultánea o la consecutiva, técnicas ampliamente utilizadas en los entornos de conferencias.

Otras formas de denominar a la ISP en español son interpretación social, interpretación de enlace o interpretación comunitaria (del término en inglés *community interpreting*) (Valero y Mancho, 2002, p. 16). Pöllabauer (2013) apunta que, pese a la falta de un consenso a nivel internacional en cuanto a la denominación de este tipo de interpretación, debido en parte al escaso reconocimiento profesional en la mayoría de países (Ibrahim, 2023, p. 174), en inglés se emplea, de manera habitual, el término *community interpreting*. Por lo tanto, Pöllabauer define este tipo de interpretación «comunitaria» o «social» como la que se da entre los individuos (que pueden ser migrantes, refugiados, miembros de una minoría o grupos indígenas, y, en ocasiones, turistas u otros visitantes alófonos) y los funcionarios o proveedores en las instituciones de servicios públicos (es decir, en entornos jurídicos, médicos, terapéuticos y sociales) de una sociedad determinada (Pöllabauer, 2013, pp. 1-2).

A través de estas descripciones, ya podemos intuir algunas de las características habituales de las situaciones comunicativas en las que se desarrolla la ISP, donde, en primer lugar, existe una necesidad de comunicación probablemente sobrevenida, pues se podría decir que se trata de encuentros «forzados» por circunstancias o factores externos no deseados que hacen que las

personas alófonas se vean en la obligación de acudir a los SSPP del país en que se encuentran (Pinilla, 2017, p. 14), y donde, en segundo lugar, las personas alófonas o personas pertenecientes a minorías lingüísticas y culturales que hacen uso de los SSPP se corresponden con una amplia diversidad de perfiles, como expondremos en el subapartado 4.3.

Ambas definiciones de la ISP se pueden complementar con la que ofrece Valero (2008b, párr. 1), quien describe la Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (TISP), desde un punto de vista teórico, como

una especialización dentro del área de los Estudios de Traducción e Interpretación que investiga las relaciones comunicativas entre personas que no hablan la lengua oficial del país en el que se hallan y los proveedores de servicios públicos con el fin de facilitar el acceso igualitario a los servicios legales, sanitarios, educativos, o sociales.

Desde el punto de vista práctico, sin embargo, señala que la actividad de traducir e interpretar en estos contextos consiste más bien en

establecer la comunicación con un público específico que responde a una minoría cultural y lingüística, que posee un nivel educativo y adquisitivo generalmente inferior al de la mayoría y que, con frecuencia, desconoce o no domina la nueva realidad social del país en el que se encuentra. (Valero, 2008a, p. 416, 2008b, párr. 1)

El Knowledge Centre on Interpretation (s.f.), aporta una definición que nos parece interesante sumar a la de Valero (2008a, p. 416), dado que se hace alusión al tipo de usuario de los SSPP que con mayor frecuencia suele precisar de ISP y que responde al perfil de los que se suelen hallar en una posición más desfavorable. La definición es la siguiente:

la interpretación en los servicios públicos es el tipo de interpretación que permite que las administraciones nacionales y regionales entren en comunicación con personas migrantes o refugiadas que no hablan ni entienden (suficientemente bien) la lengua o lenguas del país, con el fin de examinar su condición de solicitantes (potenciales) de asilo o de permitirles que tengan acceso a servicios públicos como la atención sanitaria o los servicios municipales y de policía. La ISP hace posible un diálogo directo entre los migrantes y las autoridades de los países de acogida, al ofrecer una comunicación bidireccional a través de un intérprete único (Knowledge Centre on Interpretation, s.f., párr. 1).

Por lo tanto, aunque no se debe obviar la considerable presencia de migrantes y visitantes alófonos que también pueden hacer uso de su derecho a utilizar los SSPP en España, y cuya motivación para realizar una movilidad internacional no recae en la necesidad, ni en la huida de factores que generan situaciones vulnerabilidad, esta última definición también da a entender que gran parte de la demanda de ISP está conformada por minorías que se han visto forzadas a dejar su país de origen y que cuentan con un nivel socioeconómico inferior al resto de la población.

4.2 ÁMBITOS Y SITUACIONES COMUNICATIVAS DONDE SE DESARROLLA LA ISP

Dado que los lugares donde típicamente se desarrolla la ISP, según Pöllabauer (2013, p. 1), son las comisarías, las salas de urgencias, los centros hospitalarios, consultas, oficinas de extranjería y servicios sociales, centros educativos, y centros sociales o comunitarios, en términos generales, según la clasificación adoptada por Foulquié et al. (2018, pp. 3-8), se pueden diferenciar cinco ámbitos principales: el policial, el sanitario, el social, el judicial y el educativo. También se hace mención a un sexto ámbito: «a distancia».

En España, existen varias formas de clasificar los ámbitos de los SSPP en los que se maneja habitualmente este tipo de comunicación mediante un intérprete. Como se expuso en el punto de la metodología, Pérez-Luzardo y Fernández (2018), para realizar su descripción de la situación de la ISP en Canarias, estudian los siguientes cuatro ámbitos profesionales: el sanitario, el judicial, el policial y el de las ONG. Al tratarse de una de las publicaciones más relevantes y recientes sobre el estado de la cuestión en la comunidad autónoma canaria, nos basaremos en gran medida en dicha clasificación para describir el panorama a nivel nacional y poder luego cotejarlo con la información existente disponible sobre la realidad en el archipiélago. El matiz de diferencia será que, en lugar de referirnos al ámbito de las ONG, hablaremos del ámbito social, dentro del que, según Del Pozo (2013, p. 110), se enmarcaría el de las ONG. Esta denominación parece más apropiada para nuestra revisión bibliográfica, dado que las ONG no constituyen sino el escenario más habitual de entre aquellos en los que se lleva a cabo la interpretación en el ámbito que Del Pozo (2013, p. 115) denomina «asistencial social».

En definitiva, para elaborar el presente trabajo, nos basaremos en los siguientes cuatro grandes ámbitos donde se desarrolla la ISP: el sanitario, el judicial, el policial y el social. Como se puede observar, descartamos de antemano considerar el ámbito educativo por tratarse del campo de investigación menos explorado a nivel nacional (Foulquié et al., 2018). Tampoco

mencionaremos la modalidad de interpretación «a distancia» porque se hará referencia a ella de forma tangencial según su presencia en cada uno de los cuatro ámbitos principales mencionados anteriormente.

A continuación, procedemos a definir brevemente las características de la interpretación en cada ámbito de los SSPP tomando como referencia principal la información aportada por Del Pozo (2013) así como en la página web *Linkterpreting* que dirige esta misma autora.

4.2.1 EL ÁMBITO SANITARIO

El Sistema Nacional de Salud (SNS) español se caracteriza por ser gratuito, accesible y universal, y, como mencionaremos en el marco legislativo, a él pueden acceder las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes (que lleven al menos tres meses viviendo en España), pues tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española. Sin embargo, las personas que se encuentran en territorio español en situación de irregularidad, solo pueden acceder a los servicios de urgencias (ver marco legislativo en el apartado 5.3).

La interpretación en el ámbito sanitario se caracteriza por un alto grado de densidad terminológica, que se suma a la dificultad añadida de la gran presencia de jerga especializada que emplean los profesionales de la salud.

Dos de las técnicas más habituales en la interpretación en este ámbito son la interpretación bilateral (la más común, con diferencia) y la traducción a vista (TaV).

4.2.2 EL ÁMBITO POLICIAL

La labor de la interpretación en este ámbito presenta un carácter multidisciplinar con una amplia variedad de características y competencias de difícil categorización. Los distintos contextos en que tiene lugar la interpretación en el ámbito policial son principalmente los interrogatorios, la toma de declaraciones, las entrevistas con la abogacía y las investigaciones policiales. En las investigaciones policiales, se puede requerir al intérprete, según Olalla (2006, pp. 241-242 en Del Pozo, s.f.), la traducción de documentación, entrevistas con personas físicas y observaciones telefónicas. Dentro de este ámbito se incluye además la entrevista de asilo, que merece especial atención desde el punto de vista de la demanda y provisión de ISP en España y, en particular, en Canarias.

Las técnicas habituales son principalmente la bilateral, seguida de la consecutiva y, en menor medida, la simultánea y la susurrada. También es frecuente la TaV. En cuanto a la modalidad, aunque es preferible la presencial, se pueden dar las submodalidades a distancia de la interpretación telefónica y por videoconferencia.

4.2.3 EL ÁMBITO JUDICIAL

A pesar de que, según la legislación, quien interpreta se limita a intervenir en ciertas fases, en la práctica su papel se expande al proceso judicial en su integridad, lo que incluye su participación en entornos ajenos a las instalaciones donde se desarrolla el juicio, como pueden ser el Registro Civil, las entrevistas entre abogacía y cliente, o los interrogatorios en dependencias policiales.

Un intérprete puede desempeñar diferentes labores en este ámbito: traducción directa e inversa de todo tipo de documentos y escuchas telefónicas, peritación lingüística o mediación intercultural.

Las técnicas más empleadas son la consecutiva corta, la bilateral, la TaV, la interpretación susurrada y la simultánea. En este ámbito, lo más corriente es optar por la presencialidad, pero cada vez es más frecuente recurrir a la modalidad de interpretación por videoconferencia.

4.2.4 EL ÁMBITO SOCIAL

La interpretación en este ámbito se presta en una multitud de escenarios que abarcan desde SSPP como colegios, hospitales y centros de empleo, hasta el propio ámbito convivencial y de integración de las personas beneficiarias (Vigier y Relinque, 2023b, p. 225; León, 2018, p. 209). Se dan con frecuencia también situaciones comunicativas en torno a la atención social a personas solicitantes de asilo y refugiadas y, según León (2018, p. 209), incluso en ruedas de prensa y presentaciones de las ONG mediante las que se trata de darles voz y visibilizar su realidad.

Según Del Pozo (en línea), los tres escenarios más comunes en España, debido a la gran presencia de inmigrantes, son las ONG, las asociaciones y los centros de acogida, que tienen la finalidad de facilitar la comunicación entre personas refugiadas e inmigrantes con las instituciones y otras entidades públicas y privadas con las que tienen que interactuar.

Aunque se pueden emplear diferentes técnicas en este ámbito, la predominante es la bilateral, pues las situaciones comunicativas suelen ser dialógicas con intervenciones cortas. Es asimismo habitual solicitar al intérprete que realice TaV de documentos y formularios para el usuario que no habla la lengua mayoritaria.

4.3 LOS PARTICIPANTES EN LAS SITUACIONES COMUNICATIVAS MEDIADAS POR ISP

La ISP se suele dar en un contexto en el que hay un público específico que responde a una minoría lingüística y cultural, en ocasiones con un nivel educativo y adquisitivo inferior al de los habitantes de la sociedad en la que se halla (si nos referimos, por ejemplo a migrantes que realizan una movilidad de esta índole por motivos económicos o a solicitantes de asilo y refugiados) y que, con frecuencia, desconoce o no domina la realidad social del nuevo país en el que se encuentra (Valero, 2008a, p. 416, 2008b, párr. 1). Como ya mencionábamos al definir la ISP, en comparación con otros tipos de interpretación en contextos que se presuponen más formales, como la de conferencias (Pöllabauer, 2013, p. 1), esta se vuelve mucho más asimétrica (Pöllabauer, 2013, p. 4; Martín-Ruel, 2021, p. 253; Briales y Relinque, 2021, p. 209).

En el ámbito social en particular, la labor del intérprete se desarrolla en un contexto donde los usuarios se hallan en una posición vulnerable (Abril, 2006, p. 57; Briales y Relinque, 2021, p. 209) y la dimensión interpersonal o la «interacción cara-a-cara» de la interpretación toma especial relevancia (Abril, 2006, p. 46). Así, como veremos en el apartado dedicado a la figura del intérprete, se requieren habilidades y competencias que no solo pertenecen al plano lingüístico y traductológico, sino que son propias del ámbito social, como la empatía o la gestión de las emociones (Briales y Relinque, 2021, p. 215, p. 219).

Más allá de la asimetría de poder propia del contexto de la ISP a la que aluden autoras como Abril (2006, p. 39), Pöchlhammer (2022, p. 151) o Relinque y Martín-Ruel (2022, p. 209), la población extranjera en España es heterogénea, tal como se podrá observar en el punto 5, con lo que la población alófona potencialmente usuaria de los SSPP no se limita al tipo de personas migrantes que se halla en circunstancias desfavorables o en situación de vulnerabilidad, sino que, dado el crecimiento prácticamente constante de turistas y migrantes provenientes de países con un nivel socioeconómico similar o superior al de España en los últimos tiempos (INE, 2024; Ministerio de Industria y Turismo, 2024), estas personas también conforman necesariamente una parte considerable de la demanda de ISP (Abril, 2006, p. 105). Para hablar

de los participantes en la situación comunicativa, Abril (2006) distingue, por un lado, a los interlocutores primarios, es decir, un representante de un servicio público y un usuario del servicio, y, por el otro, al intérprete. A continuación, procederemos a diferenciar y presentar las características de estos participantes en las situaciones comunicativas mediadas por ISP.

4.3.1 LOS INTERLOCUTORES PRIMARIOS

En la ISP, los interlocutores primarios son, por un lado, un proveedor del servicio público y, por el otro, un usuario. Estos interlocutores se hallan separados por una barrera lingüística, cultural y de poder y concurren en el intercambio comunicativo con objetivos diferentes e incluso opuestos (Abril, 2006, p. 71; Pöllabauer, 2013, p. 4).

Si bien en cuanto al representante del servicio público podemos esperar unas características similares en toda situación comunicativa mediada por ISP, pues será un hablante de la lengua mayoritaria y oficial a quien no afectará de forma directa el contenido textual de la interacción, el perfil del usuario del servicio, que pertenece a una minoría lingüística y se halla directamente implicado en el contenido textual (Abril, 2006, p. 38), puede presentarse de formas muy diversas.

Las personas no hispanohablantes que se encuentran en España y pueden necesitar acceder a los SSPP se podrían dividir en dos tipos: por un lado, los visitantes y turistas (cuyas estancias son breves, el motivo de su viaje suele estar relacionado con el ocio y presentan un nivel socioeconómico relativamente elevado), y, por el otro, la población extranjera propiamente dicha (que, contando o no con el estatus de residente, se establece durante un periodo más prolongado por diversos motivos, como la jubilación, motivos laborales o económicos, por conflictos y pobreza en otros países...).

La población extranjera que compone la demanda de servicios de ISP en nuestro país se podría dividir, a su vez, en dos grupos diferenciados. Un grupo estaría configurado por migrantes sociales con un mayor poder adquisitivo, en su mayoría provenientes de otros países desarrollados, con culturas más próximas a la nuestra (Navaza et al. 2009, p. 141) y especialmente pertenecientes a la UE (INE, 2024; Ministerio de Industria y Turismo, 2023). El otro grupo estaría formado por migrantes que pueden presentar un perfil más vulnerable o desfavorecido, como pueden ser las personas solicitantes de asilo y las refugiadas (Abril, 2006, p. 105), así como las personas migrantes de tipo económico (Martin y Abril, 2011, p. 1524). Las personas de este segundo grupo proceden de países menos desarrollados

económicamente, suelen tener un nivel educativo y adquisitivo generalmente inferior al resto de la población (Valero, 2008b, p. 416, 2021, párr. 1) y huyen de las dificultades existentes en sus países de origen que les impiden llevar una vida digna (Navaza et al. 2009, p. 141; CEAR, 2023, p. 39). Entre estas personas migrantes se encontrarían aquellas que llegan a España de forma irregular, pues su movilidad suele estar motivada por cuestiones de supervivencia y ponen su vida en peligro para arribar a territorio español (Baigorri et al., 2008, p. 33; Godenau y Zapata, 2022, p. 44, p. 50; CEAR, 2023, p. 41, p. 55, p. 58, p. 138).

En el caso de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, el primer y más obvio obstáculo al que se enfrentan es el de la comunicación, sobre todo si tenemos en cuenta que, además de existir una barrera lingüística y cultural, como indican Jiménez y León-Pinilla (2019, p. 329), se da una relación de suspicacia mutua entre estas personas y las autoridades que han de escuchar su relato, pues las primeras han desarrollado una actitud de desconfianza como mecanismo de supervivencia hacia cualquier figura que represente la autoridad y las autoridades tienden a dudar de lo que estas cuentan (Jiménez y León-Pinilla, 2019, p. 332).

4.3.2 EL INTÉRPRETE: FIGURA Y TIPOS

En las interacciones entre los usuarios alófonos y los SSPP, la figura del intérprete cobra gran relevancia, puesto que se trata de un eslabón imprescindible para que la comunicación y todo lo que esta conlleva sea posible (Del Pozo, 2013, p. 110). Se puede decir que el intérprete en la ISP actúa como puente entre dos interlocutores primarios cuyo elemento de separación no es solo lingüístico, sino cultural y de asimetría de poder (Abril, 2006, p. 39; Relinque y Martín-Ruel, 2022, p. 209), lo que configura una situación comunicativa que se halla condicionada por factores complejos y variables.

De este modo, definir su papel no es tarea fácil, dado que, al diferir tanto de otros tipos de interpretación donde las funciones del intérprete están bien delimitadas, como la de conferencias, que mencionamos en el apartado 4.1, en el marco de la ISP existe un debate sobre las funciones que le corresponden y las que no (Abril, 2006, p. 69), por lo que los límites de su grado de intervención resultan difusos. Una de las cuestiones que parecen subyacer al conflicto de roles de la figura del intérprete es el deber de lealtad que esperan los demás participantes, pues a fin de cuentas debe atender a las necesidades de dos clientes con objetivos en ocasiones opuestos (Abril, 2006, p. 71). Como expone Abril (2006), el hecho de que las competencias que se esperan del intérprete se suelen definir según las necesidades del servicio público es

precisamente uno de los motivos por los que no existe un consenso sobre la figura del intérprete profesional, que puede variar entre un amplio abanico de perfiles que van desde el de mediador lingüístico hasta el de «defensor activo de la parte más débil» (Abril, 2006, pp. 71-72).

Respecto al perfil que se acerca más a lo requerido en los SSPP, varias autoras coinciden en que no basta con poseer conocimientos lingüísticos y dominar las técnicas del lenguaje correctamente, sino que hay que sumar una importante conciencia intercultural (Valero y Mancho, 2002, pp. 15-24; Burdeus, 2015, p. 70). Es por ello que se habla de la figura del intérprete-mediador (Martín y Abril, 2011, p. 1525; León-Pinilla et al., 2016, p. 31), del intérprete intercultural o del mediador interlingüístico (Valero y Mancho, 2002, p. 2, pp. 6-8; Valero, 2018a, p. 781).

Varias autoras (Valero y Mancho, 2002, p. 21; Navaza et al., 2009, pp. 142-143; Martín y Abril, 2011, p. 1525; Pöllabauer, 2013, p. 3; Valero, 2018, p. 783) indican que existe un debate abierto entre diferentes académicos de la TeI sobre cuál es el perfil de intérprete más adecuado para la provisión de ISP, donde confluyen culturas y lenguas diferentes y se generan conflictos por ello. En este debate parecen dibujarse dos corrientes principales: una que aboga por la figura del intérprete en el sentido tradicional, como mero reproductor del mensaje desde una posición acrítica y distante (Valero y Mancho, 2002, p. 21), en cuyo caso se ha de regir por los códigos éticos y principios comúnmente aceptados por las asociaciones de intérpretes: imparcialidad, neutralidad, exactitud, fidelidad, confidencialidad e integridad (Navaza et al., 2009, p. 143), y otra por un perfil más afín al del mediador intercultural (Pöllabauer, 2013, p. 4; Valero y Mancho, 2002, p. 15). Sin embargo, como apuntan Valero y Mancho (2002, p. 21), «el debate está abierto», pues no hay un consenso que determine hasta qué punto se considera adecuada la mediación intercultural, que implica rebasar los límites por los que se rige la conducta tradicionalmente aceptada que debe seguir un intérprete (Del Pozo, s.f., sección «Interpretación social», apartado 6, párr. 1).

Por un lado, Del Pozo (s.f., sección «Interpretación social», apartado 5, párr. 5) sostiene que, aunque las profesiones del mediador cultural y el intérprete comparten algunas competencias, el hecho de sobrepasar los límites de la imparcialidad y el trasvase estrictamente lingüístico puede suponer trabas al entendimiento mutuo y considera conveniente que, salvo en ocasiones puntuales «que requieran una mínima aclaración cultural», el intérprete en los SSPP no se extralimite en sus funciones y no caiga en el terreno de la mediación.

Por otro, si bien existe una marcada diferencia entre ambas disciplinas, Navaza et al. (2009, p. 143) consideran que en la ISP llegan a ser complementarias e incluso interdependientes. De este modo, señalan que, para facilitar la comunicación, más allá de los conocimientos lingüísticos y traductológicos o los códigos éticos de la profesión, es indispensable que el intérprete conozca asimismo los códigos culturales para poder transmitir los mensajes de forma fiel y comprensible para cada interlocutor primario (Navaza et al., 2009, p. 143). Martín-Ruel (2021) apoya esta idea al afirmar que los principios básicos de ética profesional ampliamente aceptados de neutralidad, imparcialidad, fidelidad, confianza, confidencialidad, empatía, gestión emocional, conciencia de los propios límites o la correcta preparación previa, entre otros, pueden volverse ambiguos, por lo que el profesional ha de contar con las herramientas que le permitan lidiar con esta realidad «con la mayor ética profesional que sea capaz de desplegar» (Martín-Ruel, 2021, p. 248). De hecho, según Martín y Abril (2011), para un intérprete profesional resultará evidente la relación indisociable de lengua y cultura, puesto que «el significado lingüístico siempre está imbricado en un contexto y unos supuestos culturales» (Martín y Abril, 2011, p. 1525).

Valero y Mancho (2002) ofrecen una síntesis de las aportaciones de diferentes académicos respecto a las características principales de la figura del intérprete o mediador interlingüístico en los SSPP. Basándonos en lo que exponen las autoras, podríamos decir, en resumidas cuentas, que el intérprete en los SSPP es una persona con un conocimiento profundo de las lenguas en cuestión que desempeña un papel de enlace. Constituye, además, de una figura que, para poder salvar las dificultades en la comunicación lingüística, con frecuencia ha de sobrepasar los límites de la concepción general del intérprete como un mero reproductor de un mensaje en otra lengua y poseer un alto grado de sensibilidad cultural que le permita «negociar el significado entre culturas» y así transmitirlo de manera eficiente (Valero y Mancho, 2002, p. 3).

Ahora bien, esto no representa sino algunas consideraciones respecto a lo que se acercaría a un perfil ideal de la figura del intérprete en los SSPP para el que, recordemos, no existe un consenso a nivel nacional ni internacional. En la práctica, la realidad es muy diferente.

Abril (2006) señala que el intérprete en la ISP puede tratarse de «un *no* profesional sin preparación específica», pero que puede ser miembro de la minoría lingüística en cuestión (Abril, 2006, p. 38). En este sentido, autoras como Martín y Abril (2011, p. 1524; Abril, 2006, p. 41) y León-Pinilla et al. (2016, p. 31) exponen que se pueden identificar distintos «*no* profesionales» que realizan las interpretaciones de forma habitual cuando el usuario forma

parte de la población extranjera perteneciente a colectivos en una situación más desfavorable (ver apartado 4.3.1), tales como las personas migrantes cuya movilidad ha sido «forzada» por factores externos y que se hallan en desventaja socioeconómica, en situación irregular y/o son solicitantes de asilo y refugiadas. Estos intérpretes *ad hoc* pueden ser, por ejemplo, familiares, amigos o miembros de la comunidad de procedencia de la persona implicada (incluidos menores, personas voluntarias, no profesionales ajenas al círculo del usuario, personal empleado del servicio público u ONG) o profesionales (médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, mediadores, abogados...) que son bilingües o que conocen alguna lengua vehicular. Con menos frecuencia, se cuenta con personas contratadas oficialmente como intérpretes o mediadores interculturales por la Administración o por las ONG, lo que no asegura que haya detrás una formación ni experiencia específica en interpretación.

A continuación, iremos entrando en mayor detalle sobre lo que motiva la existencia de perfiles tan variopintos para quienes desempeñan el papel de intérprete en los SSPP, pues es un fenómeno estrechamente ligado a la situación de falta de profesionalización del ámbito en España, por los diversos motivos que exponemos en el punto 6.

5. LA NECESIDAD DE ISP EN UNA ESPAÑA RECEPTORA DE MIGRANTES

En este punto presentaremos, en primer lugar, una breve contextualización de la realidad migratoria que conlleva una necesidad de provisión de ISP en España. Seguidamente, nos apoyaremos en algunos datos demográficos sobre la presencia de población extranjera alófono en nuestro país. En tercer lugar, expondremos también brevemente lo que establece la legislación vigente a nivel nacional e internacional en cuanto a la provisión de ISP.

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN

Como mencionamos al principio del punto 4, la ISP surge como fruto de una necesidad social debido al crecimiento de los flujos migratorios (Burdeus, 2015, p. 11). En el caso de España, existe un amplio abanico de circunstancias, tales como la globalización, la entrada de España en la UE en 1986, su posición geográfica, las consecuencias del cambio climático y de conflictos en otros países o el fomento del turismo, que han provocado un cambio en las tendencias migratorias en las últimas décadas. Así, a partir de los noventa, España deja de ser un país eminentemente emisor de migrantes para convertirse en uno receptor (Baigorri et al.,

2008, p. 32; Navaza et al. 2009, p. 141; Martín y Abril, 2011, p. 1521; Cedillo, 2016, p. 165). El creciente flujo de inmigrantes (Del Pozo, 2013, p. 111; CES, 2019, p. 47) ha propiciado que nuestra sociedad se haya ido tornando multicultural y multilingüe y que exista cada vez un mayor contacto entre personas de diferentes orígenes (Ibrahim, 2023, p. 173), pues, como expondremos en el apartado 5.2, la población extranjera (sin nacionalidad española) en España se caracteriza por su heterogeneidad (Abril, 2006, p. 132; Baigorri et al., 2008, p. 33; Del Pozo, 2013, p. 110-112; CES, 2019, pp. 56-57, pp. 65-66).

Si bien, como veremos en el apartado 5.3, los extranjeros tienen derecho a acceder a los SSPP en las mismas condiciones que los españoles, lo cierto es que una parte de esta población es alófono, lo que, sumado a las posibles diferencias culturales que mencionábamos en el punto 4, suele suponer importantes dificultades comunicativas (Valero y Mancho, 2002, p. 16; Ibrahim, 2023, p. 173). Según Las Heras (2010, p. 53), el desconocimiento del idioma de la sociedad en la que se vive implica directamente no tener acceso a los mismos recursos que el resto de los ciudadanos ni poder comunicarse con los organismos públicos, lo que fomenta la exclusión y el aislamiento, por lo que, como exponen autoras como León-Pinilla et al. (2016, p. 29) y Vigier y Relinque (2023b, p. 224), la posibilidad de entablar una comunicación interlingüística, en especial mediante una correcta provisión de ISP, es clave para la integración de esta parte de la población en nuestro país.

En definitiva, la interpretación es un tipo de asistencia lingüística que resulta fundamental para que las personas no hispanohablantes puedan tener un acceso equitativo a todos los SSPP en España (León-Pinilla, et al., 2016, p. 43). Dado que constituye una garantía para salvaguardar sus derechos, la provisión de esta asistencia cobra aún mayor relevancia en el caso de las personas migrantes que se hallan en una situación de especial vulnerabilidad, como, por ejemplo, las personas solicitantes de asilo y las refugiadas (León-Pinilla et al., 2016, p. 43; Martín-Ruel, 2021, p. 233; Vigier y Relinque, 2023b, pp. 224-225).

5.2 DATOS DEMOGRÁFICOS

La composición demográfica de los extranjeros residentes en España se caracteriza por ser muy variada (Baigorri et al., 2008). Además de por la posición geográfica de nuestro país, esto sucede en gran parte por resultar un destino asequible para las personas provenientes de otros países del norte de Europa, así como un lugar que supone expectativas de mejora del nivel de vida para las personas que proceden de países menos desarrollados (Baigorri et al., 2008, p. 33).

Por ello, se produce asimismo un gran contraste entre los «aspirantes africanos o asiáticos a residir en Europa, que llegan en frágiles embarcaciones jugándose la vida» y los «turistas residentes, que se mueven entre la costa del sol, la de valencia o los archipiélagos españoles» (Baigorri et al., 2008, p. 33).

Así, como se menciona en el punto 4.3.1, donde hablamos de la heterogeneidad de los perfiles que puede haber entre los usuarios alófonos de los SSPP, las personas extranjeras en España se pueden clasificar en diferentes tipos y colectivos según variables como, por ejemplo, el lugar de procedencia, el motivo del viaje, la duración de la estancia o su situación socioeconómica o administrativa.

Según la Estadística Continua de Población del INE del 1 de abril de 2024 (INE, 2024, 1 de abril), la población de España actualmente se sitúa en el valor máximo registrado con 48 692 804 habitantes, lo que supone un crecimiento poblacional estimado de 459 615 personas en un año, debido casi en su totalidad al incremento de personas nacidas en el extranjero (que han adquirido la nacionalidad española). Asimismo, el número de personas extranjeras en España al finalizar el año 2023 se acercaba a 6 millones y medio (INE, 2024, 1 de enero). En cuanto a las nacionalidades de la población extranjera, la nacionalidad no hispanohablante que destaca es la marroquí, por lo que parece mantenerse la tendencia que se viene observando en los años anteriores de 2021, 2022 y 2023 (Statista, 2023; INE, 2024, 1 de enero)

En lo que respecta a la población turista, según el Ministerio de Industria y Turismo (2024), la llegada de visitantes internacionales en 2023 superó los 85 millones por primera vez desde que hay registros estadísticos, pues esa cifra supone un 18,7 % más que en 2022 y un 1,9 % por encima de 2019, año de referencia prepandemia y récord hasta entonces. En cuanto a las regiones más visitadas, si bien en el año 2023 la lista de comunidades autónomas preferidas como destino para los turistas internacionales estuvo encabezada por Cataluña, con más de 18 millones de visitantes, seguido por Baleares (con algo más 14 millones) y Canarias (con 13,9 millones), en el momento de realizar el presente trabajo, Canarias es la comunidad autónoma que se sitúa como el destino más visitado del país con 5,5 millones de turistas hasta el mes de abril (INE, 2024). De este modo, según el INE (2024), a Canarias han llegado en los primeros meses de 2024 un 11,4 % más de turistas que en el mismo periodo de 2023, aunque el número de turistas que han visitado Cataluña también ha aumentado un 16,3 % y en Andalucía un

13,5 %. Respecto a los lugares de origen, los principales países emisores en los primeros meses de 2024 han continuado siendo Reino Unido, Francia y Alemania.

En cuanto a la presencia de personas solicitantes de protección internacional, según el Foro para la integración social de los migrantes (FISI) (2023), la Comisión Europea estimaba que, en el año 2022, la cifra total de solicitudes en la UE ya ascendía a 924 002, la más alta registrada desde 2016 y casi dos veces superior a la de 2021. En el caso de España, La Oficina de Asilo y Refugio indica que en 2023 se recibieron 163 218 solicitudes de protección internacional, un 37 % más que el año anterior y la mayor cifra registrada desde 1992 (Ministerio del Interior, 2024b). Este aumento es significativo, dado que en 2022 ya se había producido un récord histórico al haberse presentado 118 842 solicitudes de protección internacional, lo que supuso el doble que en 2021, así como un regreso a las cifras existentes antes de la pandemia de la COVID-19. Del año 2022 cabe destacar también que hubo un aumento de un 67 % de personas que solicitaban protección internacional por primera vez en nuestro país (FISI, 2023). Respecto al origen de los solicitantes, si bien el cierre de fronteras y las restricciones en los viajes internacionales debido a la pandemia habían producido un cambio en el perfil de las personas que formalizaron una solicitud, produciéndose un aumento de nacionales de Mali, Marruecos y Senegal (FISI, 2023), en el año 2023, según datos del Ministerio del Interior, la mayor parte de las solicitudes provenían de nacionalidades latinoamericanas (Accem, 2024). Cabe mencionar que, de las solicitudes de protección denegadas en 2023 (35 392), Marruecos se encuentra entre las tres nacionalidades más afectadas.

Finalmente, en lo que respecta al número de personas que llegaron a España por vía marítima y terrestre de forma irregular en el año 2023, según el Ministerio del Interior (2023), se observa un aumento de alrededor del 17 % respecto al año anterior, alcanzando un total de 41 763 llegadas, de las cuales algo más del 55 % se produjeron solo en Canarias (23 023 personas). El resto de llegadas se repartieron entre la península y las Islas Baleares (28 %), por un lado, y Ceuta y Melilla (alrededor del 17 %), por otro. En cuanto a la procedencia, según los datos recogidos en el mismo informe (Ministerio del Interior, 2023), el origen más frecuente de las personas inmigrantes fue el África subsahariana (46,7 %), seguido de Marruecos (24,2 %), Argelia (13,6 %), Asia y Oriente Medio, (9 %) y América Latina (6,6%).

5.3 MARCO LEGISLATIVO

Según la ONU (2017), uno de los aspectos centrales sobre los derechos lingüísticos básicos presentes en diversos tratados, jurisprudencias y documentos internacionales, es el principio de igualdad y no discriminación:

La prohibición de la discriminación impide que los Estados, mediante la imposición de preferencias lingüísticas, dejen arbitrariamente a algunas personas en situación de desventaja o las excluyan de sus actividades, de la prestación de servicios, de las medidas de apoyo o de la concesión de privilegios. (ONU, 2017, p. 6)

Por lo tanto, para que un usuario alófono pueda acceder a los SSPP debe haber una provisión adecuada y de calidad de servicios lingüísticos (Jiménez y León-Pinilla, 2019, p. 30). En España, el derecho de las personas a expresarse en su propia lengua se encuentra recogido en su legislación (Del Pozo, 2013, p. 119), y, puesto que en el artículo 13.1 de la Constitución de 1978 se establece que los extranjeros en España gozan de los derechos y deberes fundamentales que amparan a cualquier ciudadano español según lo dispuesto por los tratados y la ley, se entiende que ser escuchado y recibir información en su lengua es un derecho constitucional con el que debe contar cualquier migrante alófono en España (Valero y Mancho, 2002, p. 22).

En cuanto a la evolución de la legislación en este sentido, es durante la primera etapa de la conformación de España como país receptor de inmigración a mediados de los años ochenta cuando se aprueba la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, la primera ley de extranjería sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España. Esta norma, a medida que el fenómeno de la inmigración se va consolidando como un elemento estructural de la sociedad española, va experimentando sucesivas reformas e iniciativas en el ámbito del empleo y la integración social, que terminan configurando la política española de inmigración (CES, 2019, p. 43, p. 217).

Actualmente, a nivel nacional, cabe destacar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (conocida como Ley de Extranjería y a la que en adelante nos referiremos como tal). Esta Ley regula la estancia de extranjeros en nuestro país y detalla los derechos y obligaciones de aquellas personas que residan en España sin tener la nacionalidad española. En primer lugar, en el art. 3 (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero) se establece lo siguiente:

Artículo 3:

1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles.

Aunque, según lo establecido en este artículo, se reconoce a los extranjeros el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad a la población española, en la práctica no existen mecanismos concretos que garanticen un acceso universal a los SSPP para las personas que no hablan español (Del Pozo y Fernandes, 2020, p. 114), pues, por ejemplo, no hay una normativa específica sobre el derecho a interpretación en los ámbitos sanitario o social, aunque sí se mencione explícitamente este derecho en el ámbito judicial, concretamente en el art. 22, al establecer las condiciones en que se podrá ejercer el derecho a la asistencia jurídica gratuita:

Artículo 22:

Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a asistencia letrada en los procedimientos administrativos que puedan llevar a su denegación de entrada, devolución, o expulsión del territorio español y en todos los procedimientos en materia de protección internacional, así como a la asistencia de intérprete si no comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice. Estas asistencias serán gratuitas cuando carezcan de recursos económicos suficientes según los criterios establecidos en la normativa reguladora del derecho de asistencia jurídica gratuita.

En el art. 62 de la Ley de Extranjería también se establece el derecho, en el ámbito penitenciario, para los extranjeros en centros de internamiento, a recibir información en un idioma que les sea comprensible, así como a la asistencia jurídica y la intervención de un intérprete.

Mención especial merece el ámbito de la protección internacional, donde resulta crucial contar con una adecuada provisión de servicios de interpretación (León-Pinilla y Prado-Gascó, 2016, p. 43; Vigier y Relinque, 2023b, p. 221), pues la mediación interlingüística supone un mecanismo fundamental para garantizar el pleno ejercicio de los derechos que amparan a las personas solicitantes de asilo y las refugiadas (Las Heras, 2010, pp. 58-59; Vigier y Relinque, 2023b, p. 224). En este sentido, además de la Ley de Extranjería, aplicable en términos generales a todos los extranjeros que se encuentren en España, también existe legislación

específica en materia de protección internacional (Vigier y Relinque, 2023b, pp. 223-224), como el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, que establece como una de las actuaciones presente en todas las fases del sistema de acogida (valoración inicial, acogida y autonomía) «ofrecer traducción e interpretación cuando se requiera, garantizando la accesibilidad universal» y «facilitar servicios de traducción e interpretación» (Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, pp. 41819-41820). No obstante, pese a existir un reconocimiento jurídico nacional e internacional al derecho a la interpretación en este ámbito, nuestra legislación no especifica requisitos para que la intervención del intérprete sea de calidad (Vigier y Relinque, 2023b, p. 224).

Volviendo al marco legislativo general, en primer lugar, en contextos judiciales y policiales, disponer de la asistencia de un intérprete es un derecho establecido por la normativa tanto nacional como internacional (Foulquié et al., 2018, p. 8). Desde la perspectiva internacional europea, en estos ámbitos se aplican la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho de interpretación y traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales. La primera reconoce explícitamente el derecho a intérprete de principio a fin durante los procesos judiciales (Hertog, 2015 en Foulquié et al., 2018, p. 5) desde el primer momento en el interrogatorio en sede policial, durante todas las visitas y juicios y en la comunicación entre la persona sospechosa o acusada alófono y su abogado. Esta directiva dispone en su art. 2 lo siguiente:

Los Estados miembros velarán por que todo sospechoso o acusado que no hable o entienda la lengua del proceso penal se beneficie sin demora de interpretación en el transcurso del proceso penal ante las autoridades de la investigación y judiciales, incluido durante el interrogatorio policial, en todas las vistas judiciales y las audiencias intermedias que sean necesarias. (Directiva 2010/64/UE, art. 2)

Estas Directivas han promovido modificaciones en la legislación española, dando lugar, por ejemplo, a la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril (en lo sucesivo, LO 5/2015), por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, lo que ha supuesto que la traducción y la interpretación constituyan un aspecto central para garantizar una tutela judicial efectiva en el ejercicio, ante los tribunales, de los derechos e intereses legítimos a fin de evitar la indefensión, recogidos en el art. 24 de la Constitución Española, como el derecho a la información sobre la acusación, el derecho a un proceso público con todas las garantías y el derecho de defensa (Foulquié et al., 2018, p. 5). Además, a

diferencia de en el resto de ámbitos, en esta Directiva (Directiva 2010/64/UE) sí se hace mención a la calidad de la interpretación, que ha de ser garantizada por las autoridades competentes, aunque no se establecen requisitos claros ni específicos para la selección de intérprete ni sobre su formación.

En lo que respecta a la asistencia sanitaria, cabe mencionar que el artículo 3 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al SNS, dispone que las personas extranjeras que, viviendo en territorio español, no se encuentren registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española (para lo que se debe solicitar un documento certificativo que les acredite el derecho a recibir la prestación asistencial referida en dicho artículo). Asimismo, de acuerdo con este mismo Real Decreto-ley 7/2018, las personas sin permiso de residencia con más de 90 días de estancia en territorio nacional, tienen reconocido el derecho a la asistencia sanitaria. Sin embargo, parece que las personas extranjeras en situación administrativa irregular podrían recibir asistencia sanitaria solo en caso de urgencia o por asistencia al embarazo, parto y postparto, aunque, si se trata de menores de 18 años, recibirían asistencia en las mismas condiciones que los españoles (CES, 2019, p. 178).

En definitiva, puesto que la asistencia lingüística, donde se contempla la interpretación, se halla reconocida dentro de los derechos de los usuarios extranjeros que no conozcan la lengua oficial, cuando se produce una ausencia de servicios lingüísticos apropiados, se está incurriendo en una vulneración de la ley nacional e internacional (Pérez-Estevan, 2017, p. 177).

6. PANORAMA ACTUAL DE LA ISP EN ESPAÑA

A continuación, expondremos la situación actual de la provisión de ISP en España apoyándonos en algunos de los estudios más relevantes disponibles desarrollados desde inicios de siglo hasta la actualidad. El objetivo de este punto es generar una fotografía de la falta de profesionalización y de las carencias en la provisión y contratación de servicios de ISP en España, así como identificar en qué aspectos la profesionalización ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas. En los puntos 7 y 8 se realizará otra revisión sobre la ISP centrada en Canarias.

España se incluye dentro de esa mayoría de países que Pöllabauer (2013, p. 1, p. 5) designa como aún «en la retaguardia» (*lagging behind*) en cuanto a la profesionalización y regulación de la ISP. De este modo, partimos del hecho de que lo que llevan afirmando numerosas autoras lo largo de las últimas décadas sigue siendo una realidad a día de hoy, pues se mantiene vigente esa situación de falta de profesionalización que continúa siendo urgente cambiar (León-Pinilla et al., 2016, p. 32; Foulquié et al., pp. 3-9; Valero y Alcalde, 2023, p. 1; Vigier y Relinque, 2023b, p. 225).

En primer lugar, si bien es cierto que la legislación española establece el derecho de los migrantes alófonos (de cualquier tipo, inclusive los solicitantes de asilo, refugiados y aquellos en situación irregular) a acceder a los SSPP en las mismas condiciones que los nacionales españoles, para lo que se requieren servicios lingüísticos, no se especifica requisito alguno en cuanto a la cualificación de los intérpretes que prestan estos servicios (ver apartado 5.3). Esto implica inevitablemente un elevado número de personas no cualificadas que desempeñan el papel de intérprete en los SSPP (Del Pozo, 2013, p. 122). Según Abril (2006) y Del Pozo (2013) y Foulquié et al. (2018, p. 6), ni siquiera para la contratación de intérpretes en la administración de justicia, donde existen textos normativos que regulan la interpretación, aparecen requisitos que determinen el perfil de intérprete deseable, sino que su garantía depende las autoridades competentes (Abril, 2006, p. 124; Del Pozo, 2013, p. 124; Foulquié et al., 2018, p. 6).

Además, en España, se puede observar una diferencia en la provisión de ISP según el tipo de usuario que la necesite, pues, por ejemplo, Abril (2006) expone que, en el ámbito policial, los servicios que en algunas CCAA se han puesto a disposición de los extranjeros para solucionar las dificultades por diferencias lingüísticas, cuando funcionan, no están concebidos para aquellos que no sean turistas, dado que, en su caso, las lenguas que se cubren son principalmente las de uso más extendido.

En lo que respecta a los solicitantes de protección internacional, donde, como afirman Jiménez y León-Pinilla (2019, p. 330), el intérprete desempeña un papel crucial, el FISÍ estima necesario asegurar el acceso a asistencia letrada e interpretación especializada para la formalización y tramitación de la solicitud (FISÍ, 2023, p. 13), así como «mejorar la calidad del servicio y asegurar la formación especializada de todos los intérpretes que asisten a los solicitantes, tanto por vía telefónica como presencial» (FISÍ, 2023, p. 14). Entraremos en algo más de detalle sobre esta cuestión en el apartado 6.2, donde se abordará brevemente la entrevista de asilo.

6.1 SITUACIÓN DE LA ISP EN EL ÁMBITO SANITARIO

Hace algo más de diez años, Martín y Abril (2011) exponían que, a lo largo de la década precedente, se había identificado cierta evolución en cuanto a la búsqueda de soluciones lingüísticas en el ámbito sanitario en España, si bien las prácticas *ad hoc* y no profesionales eran las más frecuentes, por lo que quedaba un largo camino por recorrer (Martín y Abril, 2011, p. 1527). Burdeus (2015), en su tesis doctoral, reafirma que las soluciones que se adoptan en el ámbito sanitario en nuestro país «suelen pasar por toda clase de soluciones *ad hoc*» (Burdeus, 2015, p. 69) y, aunque se perciban esfuerzos por fomentar la interpretación profesional, raramente se opta por ella. Entre las soluciones más comunes, podemos encontrar el uso de gestos y un lenguaje básico en español, material escrito multilingüe, la implicación de personas del entorno próximo al paciente, acudir a personal del centro que conozca dos lenguas que garanticen la comunicación, acudir a voluntarios y, en algunas ocasiones, a servicios profesionales de ISP (Burdeus, 2015, p. 70). Según Foulquié et al. (2018, p. 3), la ISP en este sector no ha experimentado una gran evolución desde entonces. Dado que sigue sin garantizarse una ISP profesional y de calidad mediante la legislación vigente, el acceso a la provisión de servicios lingüísticos en el ámbito sanitario, en lugar de un derecho, parece ser un privilegio (Foulquié et al., 2018, p. 3). Las autoras apuntan que, aunque por un lado se ha observado cómo la interpretación a distancia (telefónica) se utiliza cada vez más en algunos hospitales como solución a la barrera lingüística, se sigue atendiendo a los usuarios no hispanohablantes mediante soluciones improvisadas y no profesionales (Foulquié et al., 2018, p. 3). Pérez-Luzardo y Santana (2023, p. 44) coinciden con Foulquié et al. (2018, p. 4), en que, pese a todas las ventajas que supone contar con un servicio de interpretación, ya que garantiza una mejor calidad en la atención sanitaria a las personas que no hablan el idioma local —y, a fin de cuentas, reduce los costes derivados de las consecuencias de no emplear soluciones lingüísticas apropiadas desde un primer momento en el contexto médico (Martín y Abril, 2011, p. 1530)—, no parece que en el territorio español exista una respuesta consensuada a esta realidad.

6.2 SITUACIÓN DE LA ISP EN EL ÁMBITO POLICIAL

Del Pozo (s.f., sección «Interpretación policial», apartado «Características de la interpretación en el ámbito policial y penitenciario», párr. 1) afirma que la posición de desprestigio

generalizada en la que se suele encontrar la ISP resulta aún más flagrante en el ámbito policial y penitenciario, a pesar de su carácter indispensable en los distintos contextos en los que tiene lugar. La situación, según Foulquié et al. (2018, p. 8), parece ser bastante similar en toda España, ya que todo lo relacionado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentra bastante homogeneizado. Asimismo, la situación se asemeja a la del ámbito judicial, dado que la mediación lingüística en las dependencias policiales se ampara jurídicamente en la misma normativa nacional (LO 5/2015) e internacional (ver directivas de la UE en el apartado 5.3). Sin embargo, la situación de contar o no con un intérprete varía entre dependencias policiales según la ubicación y las necesidades de comunicación interlingüística, por lo que existen diversos tipos de contratación. Así, puede haber intérpretes en plantilla de forma permanente o por épocas del año, y, en su defecto, se les puede localizar por cuenta propia o mediante la subcontratación de servicios a agencias intermediarias (Foulquié et al. 2018, p. 8). Al igual que en los demás ámbitos, no parece existir ningún protocolo homogeneizado ni control de calidad o requisitos específicos para seleccionar a las personas que ejercen de intérpretes.

En este ámbito tiene lugar una de las fases más importantes del procedimiento de protección internacional, donde las personas que han sobrevivido a la amenaza, conflicto y violencia de su país de origen, así como a un «agónico desplazamiento», en palabras de Jiménez y León-Pinilla (2019, p. 329), deben someterse a una entrevista de asilo ante las autoridades policiales para determinar si cumplen los requisitos para optar a dicha protección (León-Pinilla y Prado-Gascó, 2016, p. 26). Cabe mencionar que, puesto que la entrevista de asilo se produce en un contexto en el que se da una relación entre una persona y el estado, donde se aplica la legislación vigente y existen consecuencias jurídicas para la persona solicitante, esta fase también está estrechamente relacionada con la interpretación judicial (Lozano, 2019, p. 6). Sin embargo, la incluimos en el presente apartado debido a que el escenario donde se desarrolla la situación comunicativa de la entrevista de asilo y, por ende, donde se requerirá la intervención de un intérprete, pertenece al ámbito policial.

En esta entrevista se le pide que relate de forma detallada y comprensible los hechos que le han obligado a huir de su país (León-Pinilla y Prado-Gascó, 2016, p. 26; Jiménez y León-Pinilla, 2019, p. 329; Lozano, 2019, p. 6). El relato, dadas las circunstancias que deberá haber vivido la persona solicitante y las condiciones en que habrá llegado a España, puede resultar corto, impreciso, contradictorio o no lo suficientemente comprensible (Lozano 2019, p. 5), lo que empeora aún más si la persona solicitante de asilo carece de voz propia al no poderse expresar

en su lengua materna (Jiménez y León-Pinilla, 2019, p. 229), dado que, como exponen Relinque y Martín-Ruel (2022, p. 207), cuando se emplea una lengua vehicular la comunicación no es directa y las reacciones emocionales también suelen disminuir. Tales circunstancias en la entrevista de asilo pueden, no solo influir negativamente en la resolución de la solicitud, sino, según afirman Jiménez y León-Pinilla (2019), convertirse en «la catapulta que las devuelva a su lugar de origen» (Jiménez y León-Pinilla, 2019, p. 329). Las autoras apuntan que, en estos casos, «la lengua se convierte en un muro a veces infranqueable» que solo se puede sortear con éxito mediante la intervención de una persona intérprete profesional cualificada para la tarea (Jiménez y León-Pinilla, 2019, p. 329). No exageran al afirmar que la interpretación en este contexto «se convierte en un asunto de vida o muerte» y que «el intérprete juega un papel absolutamente crucial en el desenlace de estas vidas» (Jiménez y León-Pinilla, 2019, p. 330).

6.3 SITUACIÓN DE LA ISP EN EL ÁMBITO JUDICIAL

En el ámbito judicial parece haberse consolidado el modelo de la provisión de servicios de interpretación mediante licitaciones. Este modelo fue adoptado a finales de los noventa ante la intensificación de la necesidad de intérpretes para garantizar los derechos a la información y a la defensa de las personas investigadas, acusadas, testigos o víctimas no hispanohablantes en los procesos judiciales en España (Foulquié et al., 2018, p. 6).

Sin embargo, aunque se presuponga que las personas intérpretes que se contratan de esta forma y perciben una remuneración por sus servicios deberían presentar cierta cualificación, en realidad se dan «serios problemas de calidad y organización que ponen en peligro tanto la tutela judicial efectiva como la profesionalización del servicio en lugar de fomentarlo» (Martín y Abril, 2011, p. 1525). El efecto disuasorio que se observa entre los profesionales realmente cualificados para ejercer en este ámbito se debe a que no solo los requisitos que se establecen suelen ser mínimos, sino que también lo son tanto la remuneración y las condiciones laborales (Foulquié et al., 2018, p. 7). Por lo tanto, el modelo de subcontratación no ofrece garantías de profesionalidad, con lo que la calidad de las interpretaciones se ve mermada y se vulneran constantemente los derechos de las personas implicadas en procesos judiciales, particularmente las acusadas, tal como exponen Ugarte y Vargas (2018, p. 54) en Foulquié et al. (2018).

Por otra parte, como mencionamos en el apartado 5.3, ha habido importantes cambios en el marco legislativo de la UE que han supuesto un impulso de modificación de la legislación en

España, que resultaba escasa y desfasada (Del Pozo, 2013, p. 123; Sancho, 2017, p. 50). Así, en la LO 5/2015 se comienza a tener en cuenta la calidad de la ISP como garantía de los derechos procesales de toda persona alófono, lo cual queda en manos de las autoridades competentes (Foulquié et al., 2018, p. 6; Sancho, 2017, p. 48). Asimismo, surge el proyecto de crear un registro de traductores e intérpretes, tal como estipulan las directivas europeas (Foulquié et al., 2018, p. 6). No obstante, como afirman Foulquié et al. (2018) y Sancho (2017, p. 47), aunque sobre el papel constituya un avance en materia de derechos lingüísticos, no resultará fácil llevarlo a la práctica y queda mucho camino por recorrer, pues no parece haber noticias aún de la implementación de dicho proyecto.

6.4 SITUACIÓN DE LA ISP EN EL ÁMBITO SOCIAL

Según Foulquié et al. (2018), si la presencia de servicios profesionales de interpretación en los demás ámbitos es escasa, en el ámbito social parece ser inexistente, pues las necesidades que con frecuencia surgen en este ámbito se suplen mediante voluntariado y la intermediación de ONG, lo que implica necesariamente recurrir a soluciones *ad hoc*, como familiares, amigos o personal que hable una lengua en la que poder comunicarse con las persona usuaria (Foulquié et al., 2018, p. 4; León-Pinilla, 2018, p. 209, p. 217).

6.5 PERSPECTIVA GENERAL DE LA ISP EN ESPAÑA

En línea con el análisis realizado por Martín y Abril (2011) sobre las trabas que suponen la diferencias lingüísticas en el ámbito sanitario en España, así como las diferentes soluciones que se suelen emplear, no solo en el sanitario, sino en todos los ámbitos de los SSPP, se puede concluir que resulta sumamente importante concienciar tanto a los proveedores de SSPP como a los usuarios sobre la gravedad de los riesgos que pueden implicar las soluciones lingüísticas no profesionales y de que, para dar pasos hacia una mejor atención a las personas migrantes no hispanohablantes en España, hay que diseñar e implementar modelos de comunicación interlingüística e intercultural eficientes (Martín y Abril, 2011, p. 1532).

Por lo tanto, en España queda una importante labor por delante en pro de dignificar la figura del intérprete y profesionalizar la provisión de la ISP, como se puede comprobar gracias a la revisión del estado de la cuestión por comunidades autónomas que numerosas autoras han llevado a cabo, como las recopiladas en el monográfico de Foulquié, et al. (2018) o los estudios

de Vigier y Relinque (2023a, 2023b) sobre la provisión de ISP el contexto de las personas solicitantes de asilo y refugiadas en Andalucía. Se insiste por parte de todas las autoras, además, en la ineludible responsabilidad que ostentan las instituciones universitarias como proveedoras de investigación y formación, y divulgadoras de conocimiento (Foulquié et al., 2018, p. 9), a las que se reconoce, a su vez, su creciente esfuerzo e implicación en el desarrollo de investigaciones, en la creación de una oferta formativa en el ámbito de la ISP y en la concienciación sobre su relevancia.

7. LA NECESIDAD DE ISP EN CANARIAS: UNA HISTORIA MARCADA POR LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

A partir de este punto, abordaremos la realidad migratoria y la provisión de ISP en las Islas Canarias para luego proceder a revisar lo que se conoce sobre su situación actual.

En primer lugar, presentaremos una breve contextualización de las particularidades del archipiélago para comprender mejor cómo afecta la realidad migratoria a la provisión de SSPP y, por consiguiente, a la demanda de ISP. Seguidamente, aportaremos los datos demográficos más relevantes en cuanto a la población alófona presente en el territorio canario. Finalmente, dedicaremos un apartado a introducir algunas cuestiones por las que consideramos que el colectivo de personas migrantes en situación de irregularidad merece especial atención en lo que respecta a la provisión de ISP en Canarias.

7.1 CONTEXTUALIZACIÓN

Al abordar la cuestión de la situación de la ISP en Canarias debemos tener en cuenta que el archipiélago presenta una serie de particularidades sujetas a su insularidad y a su realidad migratoria (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 65).

En primer lugar, el territorio de esta comunidad autónoma española se encuentra fragmentado y alejado del continente europeo, al que pertenece política y administrativamente (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 65). En palabras del periodista Ignacio Cembrero (2023, párr. 2), «Canarias es un pedazo de Europa incrustado en África». En este archipiélago existen dos islas capitalinas, una por cada provincia (Gran Canaria en la provincia de Las Palmas y Tenerife en la provincia de Santa Cruz de Tenerife). Esta fragmentación genera lo que se conoce como

«doble insularidad», pues, al concentrarse la mayoría de servicios en las dos islas capitalinas, se producen una serie de costes y gastos añadidos para los habitantes del resto de islas. Por ejemplo, no es infrecuente que los residentes y visitantes de las islas no capitalinas se vean en la necesidad de desplazarse a Gran Canaria o a Tenerife para poder acceder a muchos de los SSPP (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 65-66). Según Pérez-Luzardo y Fernández (2018, p. 66), este fenómeno es uno de los factores que afecta a la disponibilidad de intérpretes y, por ende, a la provisión de ISP.

En segundo lugar, tomando como referencia la clasificación empleada por Toledano et al. (2006) y como ya expusimos en el apartado 4.3.1, según los motivos que subyacen al desplazamiento y su duración, se puede decir que existen dos tipos de personas extranjeras en Canarias: por un lado, los visitantes y turistas (que realizan estancias breves por motivos de placer y ocio), y, por el otro, lo que se considera la población extranjera (que se establece durante un periodo más duradero por diversos motivos, como la jubilación, motivos laborales o económicos, por conflictos y pobreza en otros países...). A su vez, de acuerdo con las autoras Toledano et al. (2006, p. 188) y Pérez-Luzardo y Fernández (2018, p. 65), dentro del segundo grupo se pueden diferenciar dos tipos de personas migrantes: las jubiladas y pensionistas, procedentes en su mayoría del norte del continente europeo, que, aunque no establecen aquí formalmente su residencia, pasan gran parte del año en las islas, y los inmigrantes laborales y económicos, que pueden proceder tanto de países desarrollados como de países en vías de desarrollo. Dentro de las zonas en vías de desarrollo, desde el punto de vista de la demanda de servicios de mediación lingüística, los lugares de origen más frecuentes suelen estar en el continente africano —principalmente Marruecos, seguido de Senegal, Guinea Conakry y Costa de Marfil (Toledano et al., 2006, p. 192; Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 67; CEAR, 2023, p. 85). Las autoras también exponen que, dentro de este último grupo, desde el punto de vista de la demanda de servicios de ISP en las islas, es necesario tener en cuenta a la población extranjera en situación de irregularidad, cuestión en la que entraremos más en detalle en los apartados 7.2 y 7.3.

Por lo tanto, Canarias, además de constituir un destino turístico por excelencia, es también el destino tanto de numerosos migrantes económicos y laborales que vienen buscando mejorar su prospecto de futuro y su calidad de vida (en ocasiones con la simple intención de que esta sea en condiciones dignas y de libertad [CEAR, 2023, p. 85]), como de ciudadanos europeos que se instalan en este territorio para disfrutar de su jubilación.

Asimismo, cabe destacar el hecho de que el archipiélago haya vuelto a vivir crisis migratorias de forma continua y ascendente a partir del año 2017, cuando se reactivaba la ruta atlántica como vía marítima de acceso a Europa (Hernández, 2022, p. 36; Godenau y Zapata, 2022, p. 51). La consolidación de esta tendencia puede constatarse mediante las cifras crecientes de los últimos años, pues, sin ir más lejos, si bien, según los datos publicados por el Ministerio del Interior (2023), en el año 2023 se batió el récord de llegadas por esta vía a España a través de Canarias (39 910 personas), lo que supuso a su vez alrededor de un 70 % del total de entradas en el país, en el primer cuarto del año 2024 ya se han superado con creces las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior, observándose un aumento del 259 % (ver párrafo 7 del apartado 7.2).

En el siguiente apartado, procederemos a contextualizar las tendencias actuales de la migración en las Islas Canarias centrándonos en la situación actual, aunque sin perder de vista, a título contrastivo, la realidad migratoria del archipiélago desde inicios de siglo.

7.2 DATOS DEMOGRÁFICOS

Según Fidalgo (2018, p. 150) las Islas Canarias constituyen un «lugar de encuentros que se benefician de una historia marcada por la emigración y la inmigración». Como señalamos al inicio del presente trabajo, la población de origen internacional no se reparte de forma homogénea por todo el territorio español, sino que su presencia tiene una incidencia notable en determinadas regiones, entre las que se encuentra Canarias (Vigier y Relinque, 2023a; MAPFRE, 2023; Canarias convive¹, s.f.).

Por tanto, se trata de un territorio cuya población se encuentra diversificada y se caracteriza por una ascendente multiculturalidad debido al incremento de la movilidad internacional durante el presente siglo, pues más del 70 % del incremento poblacional registrado en las Islas en los últimos 20 años se corresponde con el asentamiento de personas provenientes de otros países (Canarias convive, s.f.).

Respecto a los principales lugares de procedencia de la población extranjera asentada en Canarias, el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) solo parece proporcionar datos hasta 2022. Entonces, los principales lugares de procedencia de personas inmigrantes, según

¹ Canarias Convive es un programa de intervención para la gestión estratégica de la inmigración y la promoción de la convivencia intercultural en las Islas Canarias. Es una iniciativa conjunta del Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna.

Canarias Convive (s.f.), eran, en primer lugar, países latinoamericanos (un 49,7 %) y europeos (35,6 %) y, en muy menor medida países del continente africano, con una representación relativamente exigua (9,4 %), y del continente asiático (5,2 %).

En cuanto al sector turístico, en el momento de realizar el presente trabajo, Canarias es la comunidad autónoma que se sitúa como el destino más visitado del país (INE, 2024). De este modo, si bien el INE (2024) indica que, en febrero de 2024, había llegado a Canarias un 14,4 % más de turistas que en el mismo periodo del año 2023, el ISTAC (2024) anuncia que en marzo el número de turistas residentes en el extranjero que entraron a Canarias por vía aérea ha supuesto un aumento del 18 % respecto al mismo mes de 2023. Se prevé que la tendencia continúe en ascenso y establezca un nuevo récord histórico a lo largo del año 2024 (Delgado, 2024). En cuanto a la procedencia de los visitantes extranjeros, el ISTAC (2024) expone que Reino Unido es el país de origen del 32,5 % del total de los turistas (563 031), seguido de Alemania, cuyos residentes representan el 19,6 % del total (338 420).

A estas realidades se suma el hecho de que el archipiélago canario protagonice el hito geográfico principal de lo que se conoce como *ruta atlántica*, que implica la afluencia de personas migrantes en situación administrativa irregular por vía marítima desde las costas africanas occidentales (Canarias convive, s.f.; Godenau y Zapata, 2022). Las cifras de los últimos 25 años atestiguan, según Godenau y Zapata (2022, p. 49), la relevancia que ha cobrado la ruta migratoria atlántica a través del archipiélago canario, constituyendo, además, una de las más mortíferas del mundo (Godenau y Zapata, 2022; CEAR, 2023; Vargas, 2024).

Este es un fenómeno que tiende a ir en aumento y que, como detallamos más adelante en el presente apartado, parece irse consolidando como un fenómeno estructural si se observan las estadísticas de manera retrospectiva en los últimos años, especialmente en las primeras dos décadas del s. XXI. Es por ello que Cembrero (2023) afirma que «podrá haber altibajos, pero la corriente migratoria llegó a Canarias para quedarse». Así, adelantamos que, pese a que en 2023 se había batido el récord de llegadas de migrantes a Canarias por vías irregulares por mar, cuando se observó un incremento en la inmigración procedente de Marruecos y del Sáhara Occidental (Cembrero, 2023), en el primer cuarto del año 2024 ya se han superado las cifras del mismo periodo en el año anterior (EFE, 2024; Ministerio del Interior, 2024).

Según el Ministerio del Interior (2024a), en los cinco primeros meses del año 2024 han accedido a España por vía marítima irregular un total de 20 854 personas en 552 pateras, lo que supone un aumento de 12 042 personas respecto al mismo periodo del año 2023. La

mayoría de estas llegadas se ha producido en Canarias (12 357 personas en 261 embarcaciones). De este modo, si bien, según los datos arrojados por el Ministerio del Interior (2024a), en el conjunto de España, desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2024, se observa un incremento del 137 % en las llegadas de personas migrantes en situación de irregularidad respecto al mismo periodo del año anterior, esta relación en Canarias se encuentra cerca de duplicarse. Así, aun cuando la mayor parte del volumen de las llegadas al archipiélago se ha concentrado, por el momento, en los dos primeros meses del año 2024, tras lo que ha habido un notable descenso en marzo y abril (Agencia EFE, 2024), en Canarias estas cifras se traducen, de todos modos, en un aumento del 259,6 % respecto al cómputo del mismo periodo en el año 2023 (Ministerio del Interior, 2024). Así, se confirma nuevamente la tendencia al alza que se viene observando en los últimos años desde la reactivación de la ruta atlántica (Godenau y Zapata, 2022; Zapata, 2023; CES, 2019...).

En cuanto a la procedencia de este tipo de personas migrantes, CEAR (2023, p. 88) indica que en 2022 se identificaron hasta 35 países de origen de las personas que arribaron por vía marítima irregular, siendo las principales nacionalidades Marruecos, Senegal, Guinea Conakry y Costa de Marfil, que parecen mantenerse significativamente superiores a otras como Mali o Gambia. En la actualidad, Cembrero (2023) indica que algunas de estas las embarcaciones zarpan desde las costas del sur de Marruecos y del Sáhara Occidental y otras desde África subsahariana (Senegal, Gambia y Cabo Verde). Las primeras suelen llegar a las islas más orientales (Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria), mientras que las segundas lo hacen más bien a Tenerife y El Hierro.

7.3 LA NECESIDAD DE ISP EN LA ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES EN SITUACIÓN DE IRREGULARIDAD

Antes de adentrarnos a revisar la situación de la ISP en la comunidad autónoma canaria por ámbitos, consideramos pertinente poner de relieve algunas particularidades que dificultan el acceso a los SSPP en igualdad de condiciones al colectivo de personas migrantes en situación de irregularidad en Canarias. Consideramos que la situación que viven estas personas merece una mención aparte en la que debemos hacer suficiente hincapié, puesto que, pese a que las carencias en la provisión de ISP y el impacto negativo que, sin duda, su calidad genera en todas las personas extranjeras alófonas, no todas se ven afectadas por igual.

Es entonces en la atención a las personas extranjeras en situación administrativa irregular donde puede que se den más carencias en cuanto a una provisión de ISP de calidad, pues, en primer lugar, a las diferencias lingüísticas y culturales se suma la cuestión de la escasa difusión de muchas de sus lenguas maternas. De entrada, para algunas de las lenguas que son a día de hoy minoritarias en Canarias, como el árabe, o están poco difundidas, como el suajili o el wolof, resulta muy difícil contar con profesionales que hablen estas lenguas y que hayan recibido formación en traducción e interpretación, por lo que, según se expone en la página web de la iniciativa EcoAprendemos, que organizó un curso básico de interpretación para migrantes y refugiados a finales de 2022, en esta comunidad autónoma, «quienes generalmente median entre los migrantes y las autoridades o los representantes de organizaciones locales son personas que conocen las lenguas, pero carecen de conocimientos específicos sobre las técnicas y el rol que deben desempeñar los intérpretes profesionales» (EcoAprendemos, 2022).

El propio sistema de recepción y acogida de migrantes en esta comunidad autónoma, a pesar del esfuerzo institucional y la implicación social, suele verse desbordado ante la intensidad y concentración de llegadas en momentos determinados (Godenau y Zapata, 2022, p. 54), por lo que no es de extrañar que, durante el transcurso de la crisis pandémica, cuando se produjo un aumento de la presión del flujo migratorio en Canarias, pese a la disminución del número de llegadas por otras vías de acceso al territorio español, se evidenciaran una serie de ineficiencias en los procesos de recepción y acogida en las islas (Defensor del Pueblo, 2021).

El ámbito de la protección internacional requiere también otra mención aparte, pues, como se expone en el apartado 4.1, las personas que cumplen con las condiciones para ampararse en dicha protección se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en la que su vida corre peligro en su país de origen. Si esta persona no es hispanohablante, la provisión de interpretación no solo constituye el primer paso para garantizar que se cumplan sus derechos (León-Pinilla y Prado-Gascó, 2016, p. 43; Vigier y Relinque, 2023b, p. 221), sino que puede resultar determinante en el desenlace de sus vidas (Jiménez y León-Pinilla, 2019, p. 330). En cuanto a este tipo personas migrantes, Rodríguez (2022) nos recuerda en su estudio sobre la vulneración de los derechos de los migrantes durante la pandemia en Canarias que, por ley, «las autoridades españolas están obligadas —sin perjuicio de la participación voluntaria de ONG— a brindar información adecuada, comprensible y completa sobre la posibilidad de solicitar protección internacional» (Rodríguez, 2022, p. 89). Sin embargo, basándose en los informes que publicó el Defensor del Pueblo en 2021 (Defensor del Pueblo, 2021), afirma que se produjeron numerosas irregularidades en el proceso de asistencia y recepción de solicitudes

de protección internacional de los inmigrantes llegados a las islas, lo que supuso una transgresión grave de sus derechos.

El hecho que pretendemos subrayar es que, entre las carencias en el proceso de asistencia a las personas migrantes expuestas en el informe del Defensor del Pueblo (2021), se alude reiteradamente a la falta de intérpretes cualificados. Se atribuyen dichas insuficiencias en la prestación de servicios a la falta de coordinación (dada la dispersión de competencias de gestión migratoria entre departamentos ministeriales, así como entre el Estado, las CCAA y las autoridades locales), algo que parece ser recurrente en los episodios de incrementos de llegadas irregulares por mar. De este modo, se denuncia que es escaso el número de intérpretes y personal que maneje las lenguas de varios países subsaharianos de los que proceden muchas de las personas que llegan a Canarias en pateras. El Defensor del Pueblo (2021) también afirma que «preocupa especialmente la falta de intérpretes, con la suficiente capacitación, en wolof y en mambara» y que «en algunos casos no hay intérprete o se realiza la asistencia de forma colectiva y por teléfono, a través de un altavoz» (Defensor del Pueblo, 2021, p. 63).

8. PANORAMA ACTUAL DE LA ISP EN CANARIAS

Como hemos mencionado al presentar la metodología (ver punto 2), Pérez-Luzardo y Fernández (2018) exponen, mediante un estudio cualitativo, una fotografía actualizada de la situación de la ISP en Canarias. Pérez-Luzardo y Fernández (2018) presentan los resultados obtenidos a raíz de 68 cuestionarios respondidos por colectivos de los diferentes ámbitos estudiados, que se corresponden exactamente con el número de cuestionarios analizados en su momento por Toledano et al. (2006). En ambos estudios, del total de cuestionarios, 21 se realizaron en el ámbito sanitario, nueve en el ámbito judicial, 25 en el ámbito policial y 13 en el ámbito de las ONG.

Según sostiene Pérez-Luzardo en Pérez-Luzardo y Santana (2020) y Pérez-Luzardo y Fernández (2018), al analizar la figura del intérprete en los SSPP en la comunidad autónoma canaria, parece que se recurre en última instancia y casi de manera anecdótica a «la figura del intérprete como mediador o solucionador de los problemas comunicativos» (Pérez-Luzardo y Santana, 2020, p. 36). Pérez-Luzardo y Santana (2020) insisten en que emplear al intérprete como último recurso está directamente relacionado con la carencia de un perfil profesional y la falta de reconocimiento de la profesión de intérprete en todos los ámbitos de los servicios públicos en las Islas.

En los próximos apartados, revisaremos la situación de cada ámbito donde se da la ISP en Canarias basándonos en las fuentes más relevantes disponibles hasta la fecha a las que hemos tenido acceso.

8.1 SITUACIÓN DE LA ISP EN EL ÁMBITO SANITARIO

El ámbito sanitario es el más estudiado y, por tanto, el más prolífico de los cuatro que revisamos en el presente trabajo para identificar y exponer la situación de la ISP en Canarias. Según Pérez-Luzardo y Fernández (2018), el ámbito sanitario experimenta una división entre centros públicos y privados, entre los que las condiciones de la provisión de servicios de TeI difieren notablemente. Mientras que los centros privados, que han detectado en el «turismo de salud» (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 68) una oportunidad de negocio, pues reciben «turistas interesados en curar sus problemas de salud en las islas» (Pérez-Luzardo y Santana, 2020, p. 29), cuentan con intérpretes en plantilla y ofrecen la gestión de otros servicios complementarios, en el Servicio Canario de Salud (SCS), el servicio de sanidad pública canario, por lo general, no existe asistencia lingüística profesional (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018; Pérez-Luzardo y Santana, 2020; Santana, 2021; Toste, 2021), con lo que, según Pérez-Luzardo y Fernández (2018) y Pérez-Luzardo y Santana (2020), la cobertura de la necesidad de ISP no ha mejorado en los últimos 10-20 años, manteniéndose una tendencia similar, según las autoras, a la que exponían Toledano et al. (2006) hace casi dos décadas.

De acuerdo con los resultados obtenidos por Pérez-Luzardo y Santana (2020) en su estudio sobre la situación de los servicios de interpretación en el ámbito sanitario en la isla de Gran Canaria (para lo que se encuestaron a 289 sujetos) y por Santana (2021) en su tesis doctoral, para la que estudia los problemas de comunicación entre los pacientes alófonos y los profesionales de la salud en los dos hospitales principales de la provincia de Las Palmas, se confirma lo expuesto en estudios anteriores, como el de Pérez-Luzardo y Fernández (2018): en el ámbito sanitario en Canarias se recurre casi exclusivamente a soluciones *ad hoc*.

Ante la ausencia de la figura del intérprete profesional en el ámbito sanitario público en Canarias, es el personal el que se suele ver obligado a buscar soluciones lingüísticas por sus propios medios para poder comunicarse con el paciente no hispanohablante. Según los estudios de Pérez-Luzardo y Santana (2020), para solucionar el problema comunicativo se acude, en primera instancia, a algún compañero que conozca la lengua del paciente. En segundo lugar, se busca a alguien externo (que puede ser un familiar, el cónyuge, un conocido o incluso un

menor). Además, el lenguaje no verbal y los gestos se utilizan con frecuencia como estrategia de solución comunicativa, lo que, aunque no sorprende, tampoco deja de implicar un peligro para la exactitud del diagnóstico y la salud del paciente. Algunos profesionales parecen utilizar también traductores automáticos, como el Traductor de Google, lo cual no exime en absoluto de sufrir malentendidos que lleven a un diagnóstico erróneo. Se alude, además, a la existencia de algunas aplicaciones de traducción médica diseñadas para comunicarse con el personal sanitario, que no parecen haber tenido demasiado éxito (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018; Santana, 2021; Toste, 2021). Entre ellas destaca la desarrollada por el SCS, una aplicación móvil denominada TRADASSAN que, al funcionar sin conexión a internet, no ofrece la posibilidad de interpretación telemática, sino que funciona más bien como una base de datos donde se han registrado términos y frases que se pueden buscar, leer y reproducir en las lenguas seleccionadas (las lenguas disponibles son el español, el inglés, el francés, el alemán, el árabe y el chino). Según Toste (2021), esta podría resultar una alternativa bastante accesible a día de hoy, si no fuera por el desconocimiento generalizado de su existencia y su consiguiente escasa implantación a efectos prácticos (Pérez-Luzardo y Santana, 2020, p. 32; Santana, 2021, p. 54).

Pérez-Luzardo y Santana (2020) subrayan que no todas las soluciones *ad hoc* anteriormente mencionadas son igual de válidas, dado que no siempre se puede contar con la disponibilidad de los compañeros, el familiar o conocido del paciente puede no manejar lo suficientemente bien el español, o la persona menor no ser capaz de transmitir el mensaje, y concluyen que recurrir a un intérprete sanitario evitaría todas estas situaciones y malentendidos que ponen en riesgo la salud del paciente extranjero y ralentizan el trabajo de los profesionales de la salud.

Todas las autoras afirman que, en cuanto al procedimiento para contactar a un intérprete, los sujetos encuestados en sus estudios desconocen la existencia de un protocolo compartido para la contratación de servicios ISP y, en caso de recurrir a un intérprete, ni siquiera se le pide identificación para ejercer su actividad, por lo que no sería de extrañar que tampoco se compruebe su cualificación. Asimismo, Pérez-Luzardo y Fernández (2018) señalan en su estudio que los profesionales entrevistados en el ámbito sanitario mencionan como problema habitual la falta de profesionalidad de los intérpretes, pues no entienden o modifican el mensaje, toman partido, mantienen conversaciones paralelas o carecen de la terminología adecuada (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 71). De este modo, se puede deducir que dos de los principales problemas que encuentra el personal sanitario encuestado parecen ser la falta de disponibilidad horaria y la ausencia de profesionalidad de las personas que han de intervenir como intérpretes (cuando se recurre a esta opción). En cuanto a su cualificación, si bien cabe

destacar que hay una parte del personal sanitario que directamente considera innecesaria la contratación de esta figura, en estos estudios además se infiere que la falta de profesionalidad podría encontrarse ligada al hecho de que gran parte del personal sanitario considere que para ejercer la ISP es suficiente con contar con un conocimiento acreditado de las lenguas de trabajo, aunque parece ser cierto que algunos profesionales también estiman conveniente poseer un grado en TeI (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 71).

Ante la realidad que se observa en el ámbito sanitario, Santana (2021) diseña un protocolo de actuación para atender a pacientes alófonos en la provincia de Las Palmas. En su tesis doctoral, expone que lo ideal sería contar con intérpretes en plantilla, porque el proceso comunicativo se desarrollaría en el propio entorno médico. Señala también que esta solución precisaría de un proceso de selección previo, así como de una inversión económica. Se destaca la dificultad para contar con intérpretes con una formación específica en interpretación sanitaria y con lenguas de trabajo que están poco difundidas en Canarias, en cuyo caso lo más interesante, según Santana (2021, p. 174), siguiendo a Abril y Martín (2011, p. 1523), sería asegurar un mínimo de formación en interpretación para estos intérpretes. La autora propone, además, que siempre haya un servicio de interpretación presencial o telefónico y un intérprete profesional que pueda hacer de intermediario de la conversación en caso necesario (Santana, 2021, p. 174). Expone también que cualquier modelo que se pretenda implementar deberá surgir de un consenso que beneficie a todas las partes, pues tendría que contar con el apoyo tanto de los usuarios del servicio de interpretación o interlocutores primarios (es decir, los profesionales sanitarios y los pacientes) como del SCS. La autora añade que se debe contemplar la formación dirigida al personal sanitario para que, una vez implementado, se familiarice con el servicio de interpretación de su centro hospitalario y las aplicaciones de traducción médica existentes, como herramientas que sirvan para una primera aproximación con el paciente (Santana, 2021, p. 175). Esta labor de sensibilización y formación contribuiría a optimizar la puesta en marcha de cualquier servicio de ISP con intérpretes en plantilla que se diseñe.

8.2 SITUACIÓN DE LA ISP EN EL ÁMBITO POLICIAL

Aunque la muestra del estudio de Pérez-Luzardo y Fernández (2018) no se puede considerar representativa de todo el ámbito policial en Canarias, dado que los sujetos encuestados pertenecen únicamente al cuerpo de la Policía Local en la provincia de Las Palmas, quedando sin representación el Cuerpo General de la Policía Canaria, la Guardia Civil y el Cuerpo

Nacional de Policía (CNP), también presentes en el territorio, según las autoras se puede afirmar que gracias a los datos recabados se confirma la existencia de una demanda habitual de servicios de ISP en los cuerpos policiales en el archipiélago.

Al parecer, la Guardia Civil y el CNP presentan un funcionamiento similar en todo el país, lo que se aplica también a esta región: se cuenta con un intérprete en plantilla por provincia y el resto de la demanda se cubre en su mayoría a través de una empresa intermediaria a la que se contrata por licitación. Dado que el criterio de adjudicación es el precio del servicio, parecen darse unas condiciones salariales pobres y nada acordes con lo que la labor y responsabilidad del intérprete en este ámbito requiere, por lo que las autoras sostienen que su servicio en Canarias se encuentra subcontratado (Pérez-Luzardo y Fernández 2018, p. 74) y resulta evidente que dicha situación redunda en unas peores condiciones salariales para las personas que ejercen de intérpretes (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 71). De hecho, Pérez-Luzardo y Fernández (2018) entrevistan a dos intérpretes del ámbito policial que confirman percibir 15 euros por hora de servicio de interpretación presencial, una tarifa que las autoras consideran nada acorde con las cualificaciones y responsabilidades que exige el ejercicio de la ISP (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 71). A su vez, el CNP recurre con frecuencia a la interpretación telefónica, sobre todo para lo que se refiere a la interposición de denuncias y la toma de declaración de detenidos (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 72).

En cuanto a la Guardia Civil, en Pérez-Luzardo y Fernández (2018, p. 72) se anuncia lo que entonces era una novedad: en 2017 se ponía en marcha un Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) en la isla capitalina de Tenerife, que permanecía abierto entre semana de octubre a marzo, con la finalidad de que el turista extranjero que hubiese sido víctima de actividades delictivas pudiera realizar las operaciones necesarias. Sin embargo, al consultar a día de hoy (fecha de última consulta: 18 de mayo de 2024) la página oficial del SATE de la Guardia Civil (s.f.), podemos comprobar que el servicio mencionado por las autoras ya no aparece (actualmente estos servicios están en funcionamiento en Alicante, Granada, las Islas Baleares y Málaga). En cualquier caso, dado que la propia descripción del servicio de mediación interlingüística ofrecido resulta ambigua, puesto que se menciona la presencia de un «un equipo de expertos policiales e informadores intérpretes en su propio idioma» (Guardia Civil, s.f.), no parece garantizarse, *a priori*, un servicio de interpretación profesional de calidad.

Pasando al ámbito de la Policía Local, que es al que pertenecen los 25 sujetos encuestados por Pérez-Luzardo y Fernández (2018), aunque las autoridades policiales han de atender con

asiduidad a extranjeros alófonos, se desconoce la frecuencia exacta con que se recurre a la interpretación para comunicarse con estos usuarios no hispanohablantes (mayoritariamente turistas y, en menor medida, extranjeros en situación irregular), pero parece ser algo esporádico que se desarrolla en lengua inglesa. En su caso, según las autoras (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 73), para obtener servicios de mediación interlingüística se recurre al 112² o a una empresa adjudicataria del servicio, a través de la que se puede obtener igualmente un servicio en la modalidad de interpretación telefónica. Finalmente, se indica que, según un agente de la Policía Local del Ayuntamiento de La Laguna, al que estas autoras entrevistaron telefónicamente, en la Policía Local de la provincia vecina de Las Palmas, los casos que implican delincuencia se suelen derivar al CNP, que sí instruye delitos y, como se ha mencionado anteriormente, parece que debería contar con más acceso a intérpretes.

Por lo tanto, ante la realidad de los numerosos problemas que se dan para establecer la comunicación con los usuarios no hispanohablantes, en el ámbito policial se recurre, tal como sucede en el ámbito sanitario, a gestos, a un compañero que hable el idioma, a algún voluntario, se solicita a la persona usuaria que aporte o llame ella misma a alguien que le pueda ayudar o incluso los interlocutores llegan a servirse de una herramienta de traducción automática. Por tanto, cuando interviene un tercer sujeto en la policía local para ayudar en la comunicación es, normalmente, de carácter voluntario o por proximidad al usuario, es decir, que se trata nuevamente de intérpretes *ad hoc* (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 73).

En el caso poco frecuente de acudir a intérpretes, todos los proveedores encuestados desconocen si se pide algún tipo de acreditación o se realiza algún tipo de control de calidad. Al preguntar sobre lo que considerarían un requisito necesario para ejercer la ISP en este ámbito, de igual modo que en el ámbito sanitario, Pérez-Luzardo y Fernández (2018, p. 73) destacan que el 40 % de la muestra (10 sujetos) considera que el individuo debería estar graduado en TeI, mientras que otro 36 % (9 sujetos) cree que bastaría con acreditar el conocimiento de las lenguas de trabajo. En cuanto al protocolo para obtener el servicio, un 28 % (7 sujetos) están de acuerdo en que lo más eficaz es contar con intérpretes en plantilla frente a otro 20 % (5 sujetos) que prefieren la subcontratación (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 73). En menor medida, algunos consideran que debería existir un registro de

² Según Rodrigo (2020), redactora de la Agencia EFE, cuando a un profesional que atiende alguno de los servicios públicos como el 112, el 016 o el 061, entre otros, le es imposible comunicarse con el usuario debido a una divergencia lingüística, puede conectar con un servicio donde un sistema automático le pide elegir la lengua y busca al momento, las 24 horas de los 365 días del año, a un intérprete adecuado (según el caso y la combinación lingüística).

intérpretes al que recurrir si fuera necesario, así como un cuerpo de intérpretes (y traductores) colegiados.

8.3 SITUACIÓN DE LA ISP EN EL ÁMBITO JUDICIAL

Para abordar la ISP en el ámbito judicial hay que señalar, en primer lugar, que Canarias ha sido considerada «un ejemplo de buenas prácticas en la provisión de servicios de interpretación judicial» (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 74). No obstante, pese a que las condiciones laborales son objetivamente mejores que en el resto del país y que en el ámbito policial, puesto que la remuneración es mayor (incluso representa más del doble que en el ámbito policial), las autoras señalan que la situación tampoco parece haber evolucionado desde inicios de la década del 2000, tal como ocurre en el resto de comunidades autónomas. De hecho, como veremos a continuación, pese a la gestión directa que caracteriza al sistema de contratación de intérpretes empleado en la provincia de Las Palmas, el sector en esta región se ha visto igualmente afectado por los recortes y continúa existiendo la problemática del control de la calidad de las interpretaciones.

La muestra que Pérez-Luzardo y Fernández (2018) utilizan para analizar la situación de la ISP en el ámbito judicial es más reducida que en los otros ámbitos (nueve personas), pero, debido a la heterogeneidad de las profesiones de los sujetos y su considerable experiencia, pues todos llevan más de diez años desempeñando sus respectivas funciones, se aporta información reveladora en cuanto a prácticas comunes y necesidades en este ámbito. Así, entre los sujetos encuestados figuran tres abogados, dos magistrados, un juez, un fiscal, un médico forense y un intérprete, que afirman que se atiende con frecuencia a usuarios alófonos, entre los cuales algunos presentan un bajo o nulo nivel de alfabetización. No todos los profesionales piensan que esto ocasione malentendidos, pero las autoras llaman la atención sobre el hecho de que casi todos afirman que suele haber una tercera persona que habla por el usuario, al que le llega la información de forma indirecta. A la hora de atender a usuarios no hispanohablantes, uno de los métodos más comunes parece ser pedirle al usuario que traiga a alguien para que le ayude a comunicarse. En este aspecto, uno de los sujetos encuestados apunta que el usuario se suele dejar llevar por la persona que toma el rol de intérprete, ya que le resulta de confianza (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 76). Como segunda opción parece que busca a un traductor y, en última instancia, a un intérprete.

Las situaciones comunicativas en las que normalmente aparece la figura de un intérprete contratado pueden ser declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos y reconocimientos. Para localizar a un intérprete, según los sujetos encuestados por Pérez-Luzardo y Fernández (2018), se recurre principalmente al registro de traductores e intérpretes jurados del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero también se contrata por libre designación o a través de una entidad intermediaria de subcontratación. Parece que las lenguas más demandadas son el inglés, el alemán, el árabe y el ruso, destacándose además que es probable que los usuarios no siempre se expresen en su lengua materna, sino que se empleen estas lenguas también como *lingua franca*.

Así, Pérez-Luzardo y Fernández (2018) exponen que se cubre una ínfima parte de la demanda de ISP en este ámbito mediante una exigua plantilla de intérpretes que cuentan con el estatus de personal laboral y que poseen combinaciones de lenguas de amplia difusión. Para aportar cifras concretas, las autoras formulan que se dispone de un intérprete en provincia de Las Palmas (adscrito al Tribunal Superior de Justicia con sede en Las Palmas de Gran Canaria) y de tres en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (dos de ellas adscritas a los Juzgados de Granadilla de Abona y una a la Audiencia Provincial de Tenerife). Estas cuatro personas cuentan, en el momento de realizar el citado estudio, con lenguas de trabajo de amplia difusión, por lo que «el resto de la demanda se satisface mediante la asignación puntual de las labores de interpretación a colaboradores externos» (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 74). En la provincia de Las Palmas, es el intérprete en plantilla quien asume la coordinación de estos colaboradores externos mediante gestión directa. Esta persona distribuye los encargos entre los profesionales disponibles y se asegura así la provisión de ISP tanto en el horario habitual como en el de guardia (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 75). No obstante, la importante reducción en la tarifa ofrecida (de 48 a 36 € por hora) se suma a la inexistencia de un sistema de acreditación que verifique la «idoneidad profesional» de estos colaboradores o exija requisitos más allá de la «competencia lingüística suficiente en las lenguas de trabajo» (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 75), lo que dificulta sobremanera mantener en el servicio a personas formadas en TeI. En este sentido, Pérez-Luzardo y Fernández (2018) apuntan que, si bien para la contratación de intérpretes se respeta el art. 441 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece un orden de prelación donde se prioriza a las personas tituladas frente a las que solo cuentan con la competencia lingüística, no se pide formación específica en interpretación judicial (aunque pueda priorizarse a quienes sí cuenten con ella), no existe

programa de formación alguno por parte de los organismos ni financiación para los colaboradores que deseen recibir alguna formación.

En este sentido, algunos de los principales problemas que los operadores judiciales encuentran al trabajar con intérpretes son la modificación del mensaje, las conversaciones paralelas sin interpretar, no tener certeza de que se ha transmitido el mensaje correctamente, que el intérprete trate de aconsejar o asesorar al usuario, la falta de dominio de la terminología y lenguaje especializados, los malentendidos entre el intérprete y el usuario a causa de emplear una lengua vehicular en lugar de su lengua materna y, sobre todo, se subraya la falta de disponibilidad de intérpretes, que, según una de las personas encuestadas, en actuaciones judiciales urgentes puede suponer graves perjuicios (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 77).

En el supuesto de que se diseñase un sistema mediante el que hubiera una disponibilidad de servicios de ISP que resultase suficiente y eficaz en Canarias, Pérez-Luzardo y Fernández (2018) destacan que, dado que los intérpretes han de intervenir en procesos judiciales, un entorno donde todos los operadores se encuentran altamente cualificados en su especialidad, las personas no formadas en interpretación judicial, aun contando con una titulación en TeI, no se pueden considerar lo suficientemente cualificadas para esta actividad. Por ello, estiman que debería ser obligatoria una formación en interpretación judicial para acceder a las listas de intérpretes de los órganos judiciales. Concluyen también que, al igual que en numerosos procedimientos de contratación de la Administración Pública, sería aconsejable publicar los criterios que rigen la asignación de intérpretes judiciales y aplicar una baremación pública según los méritos de quienes deseen ejercer esta función.

Finalmente, en cuanto a la asistencia jurídica a personas migrantes en circunstancias de especial vulnerabilidad en Canarias (como las personas migrantes en situación irregular o en necesidad de protección internacional) el Defensor del Pueblo (2021) subraya la relevancia de la asistencia de un intérprete adecuado en las entrevistas realizadas, pues resulta imprescindible «para una correcta comunicación de los letrados con sus defendidos, la indagación de sus circunstancias concretas, proporcionar la información correspondiente sobre su situación y los derechos que le asisten con ocasión del procedimiento incoado» (Defensor del Pueblo, 2021, p. 62). Consideramos pertinente, por tanto, utilizar el presente subapartado para retomar el hilo de lo expuesto en el informe del Defensor del Pueblo de 2021 (Defensor del Pueblo, 2021), en cuanto a la recepción y atención a personas migrantes en situación de irregularidad durante la crisis pandémica, cuando se detectaron múltiples carencias en la prestación de servicios

asistenciales. En el informe se afirma que «se aprecian importantes demoras tanto en el procedimiento que se sigue para la designación de los letrados como por la falta de disponibilidad de intérpretes de los idiomas adecuados» (Defensor del Pueblo, 2021, p. 63). En este sentido, el Defensor del Pueblo considera que los letrados intervinientes y los colegios de abogados han de velar porque la asistencia a la que tienen derecho los interesados se produzca en condiciones que permitan realizar de modo efectivo su función constitucional (Defensor del Pueblo, 2021, p. 61). Ahora bien, subraya que la responsabilidad de no contar con espacios reservados para entrevistas individualizadas ni con intérpretes adecuados en las lenguas de los inmigrantes recae en las autoridades competentes, no en los letrados. Se manifiesta que todas las carencias detectadas en cuanto a la provisión de interpretación dificultan enormemente tanto el asesoramiento adecuado como la asistencia jurídica en condiciones a las personas migrantes (Defensor del Pueblo, 2021, p. 61).

8.4 SITUACIÓN DE LA ISP EN EL ÁMBITO SOCIAL

En el ámbito social, las ONG se encuentran día a día con la necesidad de salvar las diferencias lingüísticas entre los proveedores de servicio y los usuarios, puesto que se atiende a personas migrantes de diversa índole, entre las que puede haber solicitantes de protección internacional. Para ello, se desarrollan funciones de asesoramiento jurídico, social y laboral, así como servicios de primera acogida y atención médica, entre otros. Si bien las demandas de interpretación en este ámbito se cubren, según describen Pérez-Luzardo y Fernández (2018), de manera más sistemática, esto no quiere decir que sea un sector profesionalizado, sino todo lo contrario, puesto que se satisfacen las necesidades de forma gratuita, principalmente mediante voluntarios (incluyendo a intérpretes voluntarios), inmigrantes que han aprendido la lengua española o trabajadores en plantilla que conocen alguna lengua vehicular (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, pp. 78-79).

Para completar su estudio en este ámbito, que contaba inicialmente con 13 cuestionarios respondidos, un número de respuestas que las autoras consideraban insuficiente, Pérez-Luzardo y Fernández contactaron vía telefónica con cuatro responsables de las ONG representadas: Médicos del Mundo (Tenerife), Cruz Roja (Fuerteventura), y CEAR y Cáritas (Gran Canaria). Según los resultados obtenidos de estas entrevistas, los usuarios acuden, generalmente, a solicitar asistencia sanitaria y apoyo psicológico, entre otros (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 79). En cuanto a la presencia de intérpretes en plantilla, de las cuatro organizaciones,

parece que solo dos cuentan con personal contratado para labores de mediación lingüística (aunque no se menciona explícitamente su cualificación) y otra contrata temporalmente a intérpretes que no se dedican en exclusividad a esta labor, sino que prestan servicios en otros ámbitos, como el policial. En algunas ocasiones, parece que se llega a contratar a traductores jurados que reducen sus tarifas para ajustarse al presupuesto de la ONG. En el caso de las necesidades diarias de traducción, se acude con frecuencia a personas de la propia plantilla que manejen las lenguas solicitadas o a terceros que prestan sus servicios de forma voluntaria, siempre y cuando cuenten «con la capacidad para afrontar este tipo de textos» (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 78).

Al entrevistar a los responsables de las cuatro entidades representadas en la muestra, Pérez-Luzardo y Fernández (2018) confirman que las barreras comunicativas plantean numerosas dificultades en el desempeño profesional para quienes trabajan en las ONG, ya que son conscientes de la vulnerabilidad de los usuarios alófonos que acuden a ellas. Estos trabajadores no solo consideran una ventaja trabajar con intérpretes profesionales, sino que lo estiman necesario. Una entidad subraya, incluso, «la necesidad de la exactitud y corrección en la transmisión del mensaje» y uno de los sujetos encuestados remarca la cuestión del intrusismo en la ISP en el ámbito social y la falta de conocimiento sobre el nivel de especialización que en realidad se necesita para ser intérprete en los SSPP (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 80). Sin embargo, se corrobora también mediante estas entrevistas que la mayor parte de las personas que llevan a cabo las labores de ISP son voluntarias. Aunque se busca en la medida de lo posible la presencialidad y la profesionalidad, las soluciones por las que más se inclinan son trabajar con algún compañero que conozca la lengua o un sistema de listas de profesionales voluntarios, de oficio o cuyos servicios se ofrezcan a precios mínimos.

En suma, de este estudio se desprenden varias cuestiones. En primer lugar, existe una demanda de ISP diaria en el ámbito social de las ONG en Canarias que se cubre mayoritariamente mediante soluciones *ad hoc*. Por lo tanto, no existe un protocolo compartido para la contratación de intérpretes ni se pueden identificar los problemas que se plantean a la hora de trabajar con intérpretes profesionales. No obstante, durante el estudio, las autoras registraron algunos comentarios respecto a la deficiente calidad tanto de las interpretaciones como de las

traducciones³: «las traducciones escritas no tienen la calidad suficiente porque no emplean el lenguaje y la terminología adecuada», «las traducciones escritas no llegan dentro de los plazos necesarios», «el/la intérprete toma partido «el/la intérprete mantiene conversaciones con la persona usuaria que luego no traduce» o «falta de disponibilidad horaria del profesional» (Pérez-Luzardo y Fernández, 2028, pp. 79-80).

En segundo lugar, es cierto que en el ámbito social existe un reconocimiento por parte de algunas entidades y de sus trabajadores de lo necesaria que resulta la labor de los intérpretes *in situ* y de la importancia de una adecuada capacitación para afrontar las situaciones comunicativas. Sin embargo, la calidad de la provisión de asistencia lingüística se ve mermada sin el incentivo de unas condiciones laborales y retributivas apropiadas, pues, como bien anotan Pérez-Luzardo y Fernández (2018, p. 74), «la precarización laboral de los intérpretes ahonda en la desprofesionalización y el desprestigio de la profesión».

En este sentido, dada la realidad a la que se enfrentan las ONG, es decir, tanto la afluencia constante de usuarios alófonos en situación de vulnerabilidad como la dependencia del espíritu voluntario de los colaboradores, las autoras consideran que los derechos fundamentales de las personas migrantes deberían venir garantizados por las autoridades gubernamentales (a nivel estatal o autonómico). Además, vislumbran la solución de invertir en la coordinación entre universidades públicas y ONG para crear un plan de formación para los intérpretes voluntarios que colaboran con las ONG (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 80). En esta línea, cabría mencionar, por ejemplo, la iniciativa que tuvo lugar del 18 al 20 de octubre del año 2022, cuando el Grupo de Cooperación al Desarrollo Eco CICEI organizó un curso básico para las personas que realizan la labor de intérpretes para migrantes y refugiados en la Facultad de Traducción e Interpretación de la ULPGC, impartido por Lucía Ruiz Rosendo y Emmanuela Sebastiani, dos expertas del proyecto InZone de la Universidad de Ginebra (EcoAprendemos, 2022).

³ La autora ha considerado pertinente mencionar las observaciones que se hacen sobre ambas disciplinas (tanto de la interpretación como de la traducción) porque parecen ir en consonancia con las impresiones que se extraen en cuanto a la calidad de la provisión de la ISP en el resto de ámbitos.

8.5 PERSPECTIVA GENERAL DE LA ISP EN CANARIAS

Las soluciones *ad hoc* parecen ser la norma a la hora de salvar las diferencias lingüísticas en los SSPP en Canarias, lo que resulta desconcertante teniendo en cuenta la enorme cantidad de población extranjera que visita y se asienta en las islas.

Pérez-Luzardo y Fernández (2018) señalan, por ejemplo, que resulta «paradójico» que, en el ámbito sanitario, pese a la gran afluencia de población extranjera que tiene las islas durante todo el año, las instituciones no dispongan de un servicio de interpretación propio para los centros sanitarios públicos canarios (Pérez-Luzardo y Fernández, 2018, p. 71). De igual modo, es bien sabido que las ONG lidian a diario con usuarios alófonos en situación de vulnerabilidad, y, sin embargo, continúan dependiendo casi exclusivamente del espíritu voluntario de los colaboradores. En el ámbito policial parece darse una situación *a caballo* entre las dos previamente mencionadas, pues parece que, aunque este ámbito cuenta con cierta regulación debido a su proximidad al judicial, se recurre de manera muy esporádica a servicios de ISP (principalmente en lengua inglesa), para lo que se desconoce la existencia de un protocolo de control de calidad, mientras que la mayor parte del tiempo los problemas de comunicación se salvan mediante soluciones *ad hoc*. El ámbito judicial, que presenta unas condiciones mejor reguladas que en el resto de ámbitos y objetivamente más favorables que las que se observan en el resto del país, la calidad de la provisión de ISP sigue dejando mucho que desear. Por todo ello, volviendo a citar a Foulquié et al. (2018), en Canarias la ISP también «parece ser más un privilegio que un derecho» (Foulquié et al., 2018, p. 3).

En definitiva, la situación que se vive en el archipiélago va en consonancia con la realidad de falta de profesionalización que se observa en el sector de la ISP a nivel nacional. Además, dadas las diversas características sociodemográficas de las personas extranjeras, así como la constante y creciente afluencia de personas migrantes en el limitado territorio de esta comunidad autónoma (ver apartado 7.2), se intensifica el impacto que puede presentar la ausencia de una provisión de servicios de ISP profesional y de calidad, pues son muy numerosas las personas pueden quedar desamparadas ante la imposibilidad de comunicarse correctamente en los SSPP, encontrándose a veces en situaciones especialmente delicadas.

9. CONCLUSIONES

La ISP se puede contemplar como uno de los mecanismos esenciales para salvaguardar los derechos fundamentales de todas las personas migrantes alófonas. Este tipo de mediación

interlingüística, aunque se demanda a diario en todos los ámbitos de los SSPP, no se encuentra regulada en nuestro país. Una de las cuestiones que abordamos a lo largo del presente trabajo es cómo la falta de profesionalización de la figura del intérprete en los SSPP puede entrañar consecuencias muy negativas para las personas no hispanohablantes, particularmente si pertenecen a los colectivos expuestos a una mayor situación de vulnerabilidad. La falta de regulación en el marco nacional tiene implicaciones a nivel regional, con lo que, en una comunidad autónoma como Canarias, donde existe una realidad migratoria apremiante y diversa, la ausencia de una provisión de servicios de ISP profesionales de calidad constituiría, ante todo, una violación de los derechos de las personas migrantes.

En cuanto a nuestro objetivo principal, la revisión que hemos realizado sobre el estado de la cuestión de la situación de la ISP en Canarias nos ha permitido comprobar que existen suficientes indicios que apuntan a una falta de provisión de servicios de interpretación profesionales y de calidad en los SSPP para atender a los usuarios alófonos en el archipiélago.

El primer indicio que nos llevó a plantear nuestra hipótesis fue la situación de falta de servicios de interpretación adecuados para las personas migrantes en situación administrativa irregular denunciada en los informes del Defensor del Pueblo (2021) y de CEAR (2023). Según se expone en estos informes, la situación vivida durante la crisis pandémica en las islas volvió manifiestas una serie de carencias en la ISP que hasta entonces eran poco visibles.

A medida que realizamos nuestro trabajo, otro indicio claro que nos aproximó a esta conclusión fue el hecho de que, hasta el momento, los estudios científicos respecto a la situación de la ISP en Canarias resultan bastante escasos, a excepción del ámbito sanitario, que, según hemos observado, parece haber despertado cierto interés como objeto de estudio en los últimos años, especialmente en la provincia de Las Palmas Cabe mencionar que otro ámbito sobre el que se dispone de más información contrastada es el judicial, quizás por ser donde la ISP se halla más regularizada y el acceso a la información puede resultar algo más transparente. En todo caso, de los estudios disponibles que hemos revisado se desprende un estado de la cuestión poco favorable en cuanto a la profesionalización de la ISP en Canarias, que concuerda con lo que se observa en el resto del país y que, por lo pronto, confirma nuestra hipótesis.

En lo que respecta a los objetivos secundarios, en primer lugar, los datos que hemos recopilado y presentado sirven para corroborar que Canarias es un territorio cuya realidad migratoria exige disponer de servicios de ISP de calidad para garantizar los derechos de las personas migrantes de tan diversa índole que llegan al archipiélago. Por este motivo consideramos que, dado que

la afluencia de población extranjera es constante, creciente y presenta una gran diversidad de perfiles, la falta de servicios profesionales de mediación interlingüística a través de intérpretes cualificados en los diferentes ámbitos de los SSPP resulta especialmente preocupante en esta región.

En segundo lugar, otra de las conclusiones que inferimos, cotejando las perspectivas que exponen las diferentes autoras citadas a lo largo del trabajo, es que se podría decir que coexisten dos hechos en torno a la percepción de la figura del intérprete en los SSPP que se retroalimentan y que podríamos identificar en su conjunto como el motivo principal por el que no se avanza en la calidad de la provisión de ISP en España y, en nuestro caso concreto, en Canarias. Estas dos cuestiones son el hecho de que la profesión no se halle lo suficientemente reconocida ni dentro de los estudios de TeI, ni por parte de los agentes implicados e instituciones, con lo que no se promueven unas condiciones laborales dignas (Hernández, 2022, p. 36), y el hecho de que, como indican Pérez-Luzardo y Fernández (2018, p. 74), a su vez, parezca ser precisamente esta precarización laboral la que fomenta su desprofesionalización y desprestigio. Por estos motivos, coincidimos con Pérez y Santana (2020) cuando afirman que emplear al intérprete como último recurso, como sucede en Canarias, está directamente relacionado con la carencia de un perfil profesional y la falta de reconocimiento de la profesión del intérprete en todos los ámbitos de los SSPP.

Nos atreveríamos incluso a decir que, como acertadamente manifiesta Grabarczyk (2018), parece formarse una especie de círculo vicioso en torno a la ausencia de profesionalización de la figura del intérprete en los SSPP que ocasiona un daño bidireccional, pues tanto la profesión de la ISP como los interlocutores primarios se ven afectados, quedando el usuario alófono en particular desventaja debido a la asimetría de poder de la situación comunicativa, a las limitaciones que supone de por sí el hecho de pertenecer a una minoría lingüística y cultural y a la imposibilidad de comunicarse, con frecuencia, en su lengua materna. Además, como se ha expuesto a lo largo del trabajo, esta asimetría se puede ver acentuada si el usuario es una persona migrante en situación de irregularidad, es solicitante de protección internacional o proviene de un país de menor desarrollo socioeconómico, puesto que, de partida, se halla en una situación de vulnerabilidad y cuenta con menos recursos que el resto de la población.

En suma, mediante la revisión de los estudios disponibles hasta la fecha sobre el estado de la cuestión de la situación de la ISP en Canarias, hemos comprobado, en primer lugar, que en esta comunidad autónoma existe una situación de precariedad y desprofesionalización de la ISP

similar a la del resto de España, pues el hecho de recurrir a intérpretes profesionales «de manera anecdótica» o «como último recurso» presenta una relación directa con la carencia de un perfil profesional y la falta de reconocimiento de la profesión de intérprete en todos los ámbitos de los SSPP, lo que va en consonancia con la situación que, desde hace décadas, se observa en todo el país.

Para concluir, ante todo lo expuesto anteriormente, consideramos que sería conveniente promover una labor de investigación más exhaustiva y, a ser posible, coordinada en, al menos, los cuatro ámbitos de los SSPP mencionados en la presente revisión bibliográfica (el sanitario, el policial, el judicial y el social) en Canarias. La finalidad de este tipo de investigación sería determinar las necesidades de ISP e identificar cómo se cubren hasta el momento, es decir, indagar en todas aquellas cuestiones relacionadas con las necesidades de los proveedores de los SSPP e instituciones y las personas usuarias, y con las condiciones laborales de los intérpretes. A partir de esta labor de investigación se podrían empezar a generar propuestas realizables que sienten las bases para la construcción de un modelo de provisión de ISP profesionalizada de calidad, de la mano de personas formadas que a su vez cuenten con unas condiciones laborales dignas y acordes a lo que ejercer de intérprete requiere.

10. BIBLIOGRAFÍA

- Abril, M. (2006). *La Interpretación en los Servicios Públicos: caracterización como género, contextualización y modelos de formación. Hacia unas bases para el diseño curricular*. [Tesis Doctoral, Universidad de Granada]. DIGIBUG. <http://hdl.handle.net/10481/1075>
- Accem (2023). *Datos de Protección Internacional 2023: 11.163 personas consiguieron protección en España en el último año*. <https://www.accem.es/datos-proteccion-internacional-2023-11163-personas-consiguieron-proteccion-en-espana-en-el-ultimo-ano/>
- Baigorri, J. (Dir.) et al. (2008). En C. Valero (Ed.), *Investigación y práctica en traducción e interpretación en los servicios públicos. Desafíos y alianzas* (pp. 24-38). Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá. ISBN: 978-84-8138-773-5 https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/76645/DTI_AlonsoAraguasI_DificultadesMediacionlinguistica.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Briales, I. y Relinque, M. (2021). El intérprete en contextos de asilo y refugio: necesidades reales versus formación académica. En C. Vargas y A. Martínez (Eds.), *Investigación traductológica en la enseñanza y práctica profesional de la traducción* (pp. 209-219). Comares. ISBN 978-84-9045-957-7
- Burdeus, N. (2015). *La interpretación en los servicios públicos en el ámbito sanitario. Estudio comparativo de las ciudades de Barcelona y Montreal* [Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona]. Dipòsit digital de documents de la UAB. <https://ddd.uab.cat/record/140466?ln=ca>
- Burdeus, N. (2018). La interpretación en los servicios públicos: Un mecanismo para salvaguardar los derechos de los pacientes europeos. *Panacea*, 19(47), 128-130. <https://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/193350/n47-resenas-2.pdf?sequence=1>
- Canarias Convive (s.f.). *Demografía*. Recuperado el 25 de mayo de 2024 de <https://canariasconvive.com/demografia/>
- CEAR (2021). *INFORME: Migración en Canarias, la emergencia previsible*. <https://www.cear.es/informe-cear-2021/>
- CEAR (2023). *INFORME 2023: Las personas refugiadas en España y Europa*. <https://www.cear.es/wp-content/uploads/2023/06/INFORME-CEAR-2023.pdf>

- Cedillo, C. (2016). Análisis de la Presencia Mediática de la TISP en España y de su Posible Profesionalización. *FITISPos International Journal*, 3, 164-173. <http://dx.doi.org/10.37536/FITISPos-IJ.2016.3.0.105>
- Cembrero, I. (2023). Inmigración en Canarias: un desafío imparables. *Registradores de España*, 103, 11. <https://revistaregistradores.es/inmigracion-en-canarias-un-desafio-imparable/>
- Consejo Económico y Social (2019). *La inmigración en España: efectos y oportunidades* (Informe nº 02/2019). Consejo Económico y Social. <https://www.ces.es/documents/10180/5209150/Inf0219.pdf>
- Constitución española de 1978*. «BOE» núm. 311, de 29/12/1978. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>
- Corsellis, A. (2002). Creating a professional context for public service interpreters. En C. Valero y G. Mancho (Eds.), *Traducción e interpretación en los servicios públicos: Nuevas necesidades para nuevas realidades = Community Interpreting and Translating: New Needs for New Realities* (pp. 29-36). Alcalá de Henares. ISBN; 84-8138-490-9. <http://hdl.handle.net/10017/46349>
- Defensor del Pueblo. (2021). *La migración en Canarias: Estudio*. https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2021/03/INFORME_Canarias.pdf
- Del Pozo, M. (2013). El camino hacia la profesionalización de los intérpretes en los servicios públicos y asistenciales españoles en el siglo XXI. *Cuadernos de ALDEEU*, 25, 109-130. https://www.academia.edu/11168087/El_camino_hacia_la_profesionalizaci%C3%B3n_de_los_int%C3%A9rpretes_en_los_servicios_p%C3%BAblicos_y_asistenciales_espa%C3%B1oles_en_el_siglo_XXI_2013_
- Del Pozo, M. (Dir.). *Linkterpreting*, Universidade de Vigo. Recuperado el 25/03/2024 de <https://linkterpreting.uvigo.es/>
- Del Pozo, M. y Fernandes, D. (2020). La reputación en línea de la profesión de intérprete en la prensa digital española: el caso de La Voz de Galicia y El País. *MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación*, Número Especial 5, 146–165. <https://doi.org/10.6035/MonTI.2019.ne5.6>
- Delgado, R. (18 de abril de 2024). *Canarias prevé otro récord de turistas en 2024 (17 millones) que refuerza la queja central del 20A*. ElDiario.es.

https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/canarias-preve-record-turistas-2024-17-millones-refuerza-queja-central-20a_1_11301621.html

EcoAprendemos (2022). *Curso de interpretación para migrantes y refugiados*. <https://grancanaria.ecoaprendemos.org/balance-curso-de-interpretacion-para-migrantes-y-refugiados/>

EFE (2024). *En los primeros cuatro meses de 2024 llegaron a Canarias 15.982 migrantes en 242 pateras, un 369% más que en 2023*. ElDiario.es. https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/primeros-cuatro-meses-2024-llegaron-canarias-15-982-migrantes-242-pateras-369-2023_1_11339553.html#:~:text=Pese%20a%20la%20cifra%20global,en%20abril%20alrededor%20de%202.800

Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (2023). *Situación de las personas migrantes y refugiadas en España: Informe anual, 2022*. Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. <https://www.foroinmigracion.es/documents/1652165/2966006/Situaci%C3%B3n+de+las+personas+migrantes+y+refugiadas+en+Espa%C3%BA++Informe+Anual+2022.pdf/e55230f9-2aa9-3f4e-d64e-002b746e4551?t=1688465906066>

Foulquié, A., Vargas, M. y Fernández, M. (Eds.) (2018). *Panorama de la traducción y la interpretación en los servicios públicos españoles: una década de cambios, retos y oportunidades*. Granada, Editorial Comares.

Godenau, D. y Zapata, V. (2022). Las regiones insulares fronterizas en las rutas de la migración marítima irregular. Las Islas Canarias (España) en el tránsito africano hacia Europa. *Revista Interdisciplinaria da Mobilidade Humana: REMHU*, 30(64). 43-58. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8492041>

Grabarczyk, A. (2018). Círculos viciosos de la interpretación bilateral. *La linterna del traductor*, 17, 25-31. ISSN 1579-5314. https://www.lalinternadeltraductor.org/pdf/lalinterna_n17.pdf

Guardia Civil (s.f). *Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE)*. Recuperado el 20/05/2024 https://www.guardiacivil.es/es/servicios/atencionciudadano_1/planturismoseguro/ServicioAtencionTuristaExtranjero/index.html

- Hernández, M. (2022). *La interpretación en crisis migratorias: perfil del intérprete en Canarias*. [Trabajo Fin de Grado, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria]. accedaCRIS. <http://hdl.handle.net/10553/118606>
- Ibrahim, L. (2023). La importancia del intérprete en casos de violencia de género. *FITISPos International Journal*, 10(1), 172-181. <https://doi.org/10.37536/FITISPos-IJ.2023.10.1.361>
- Instituto Canario de Estadística (2024). *Marzo cierra con 1.730.325 turistas, un 18% más que en el mismo mes de 2023*. <https://www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/estadistica-movimientos-turisticos-fronteras-canarias-frontur-noticia-2024-marzo.html>
- Instituto Nacional de Estadística (2023, 7 de noviembre). *Estadística continua de la población (ECP) a 1 de octubre de 2023* [Nota de prensa] <https://www.ine.es/daco/daco42/ecp/ecp0323.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística (2024). *Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR): Abril 2024. Datos provisionales* [Nota de prensa] <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/FRONTUR0424.htm>
- Instituto Nacional de Estadística (2024, 1 de abril). *Estadística Continua de Población (ECP) a 1 de abril de 2024* [Nota de prensa] <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ECP1T24.htm>
- Instituto Nacional de Estadística (2024, 1 de enero). *Estadística Continua de Población (ECP) a 1 de enero de 2024* [Nota de prensa] <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ECP4T23.htm>
- Jiménez, A. y León-Pinilla, R. (2018). Interpreting in refugee contexts. A descriptive and qualitative study. *Language & Communication* 60 (28-43). <https://doi.org/10.1016/j.langcom.2018.01.009>
- Jiménez, A. y León-Pinilla, R. (2019). La voz del refugiado. En L. Anoll, M. Garcia, M., C. Vicens y C. Solé (Eds.), *Mediterráneo Inter/Transcultural: el Otro, el lugar del otro, la lengua del otro* (pp. 327-340). Universidad de las Islas Baleares. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8088400>
- Knowledge Centre on Interpretation (s.f.). *Interpretación en los servicios públicos: definición y contexto*. Comisión Europea. Recuperado el 30/03/2024 de <https://knowledge-centre-interpretation.education.ec.europa.eu/es/node/173>

Las Heras, C. (2010). Solicitantes de asilo, refugiados, apátridas: una Babel invisible. En L. González y C. Las Heras (Eds.), *La traducción y la interpretación contra la exclusión social* (pp. 53-65). <https://drive.google.com/file/d/0B6yT6h032jDcMjY5MzEwNWYtZjhlMS00NTViLWFjNzUtOTYwMjVjYmQyM2Zi/view?resourcekey=0-gnU8GBli5c3woHVYDUPw8A>

León-Pinilla, R. (2018). La presencia de la interpretación en contextos de asilo y refugio; ¿realidad o ficción?. En A. Foulquí Rubio, M. Vargas Urpi y M. Fernández Pérez (Eds.), *Panorama de la traducción y la interpretación en los servicios públicos españoles: una década de cambios, retos y oportunidades* (pp. 203-220). Granada: Editorial Comares.

León-Pinilla, R. y Prado-Gascó, V. (2016). Interpreting in a refugee context: Assessment by the agents involved. *Sendeban*, 27, 25-49. ISSN-e 2340-2415 https://www.researchgate.net/publication/312444703_Interpreting_in_a_refugee_context_Assessment_by_the_agents_involved?enrichId=rgreq-ffcf906a424af49ae67b1a94e6782f64-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxMjQ0NDcwMztBUzo4OTU1MTc5NTMzODg1NDVAMTU5MDUxOTUyNjI2OA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf

León-Pinilla, R., Jordà-Mathiasen, E., Prado-Gascó, V. (2016). La interpretación en el contexto de los refugiados: valoración por los agentes implicados. *Revista de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada*, 27, 25-49. <https://revistaseug.ugr.es/index.php/sendeban/article/view/4921/5051>

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. «BOE» núm. 10, de 12/01/2000. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2000/01/11/4/con>

Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales. «BOE» núm. 101, de 28 de abril de 2015, páginas 36559 a 36568 <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-4605#:~:text=Los%20int%C3%A9rpretes%20o%20traductores%20judiciales,como%20int%C3%A9rprete%20o%20traductor%20eventual.>

Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. «BOE» núm. 158, de 3 de julio de 1985, páginas 20824 a 20829 <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-12767>

MAPFRE (25 de octubre de 2023). *Ciudades con más inmigrantes de España*. Blog Planes de Futuro MAPFRE. [https://planesdefuturo.mapfre.es/economia-domestica/estilo-de-vida/tres-ciudades-espanolas-entre-urbes-europeas-con-mas-residentes-extranjeros/#:~:text=Por%20cifras%20absolutas%2C%201a%20respuesta,950.000%20habitantes%20\(un%2014%25\).](https://planesdefuturo.mapfre.es/economia-domestica/estilo-de-vida/tres-ciudades-espanolas-entre-urbes-europeas-con-mas-residentes-extranjeros/#:~:text=Por%20cifras%20absolutas%2C%201a%20respuesta,950.000%20habitantes%20(un%2014%25).)

Martin, A. y Abril, M. (2011). La barrera de la comunicación como obstáculo en el acceso a la salud de los inmigrantes. En F. García y N. Kressova (Coords.), *Actas del I Congreso Internacional sobre Migraciones en Andalucía* (pp. 1521-1534). Granada: Instituto de Migraciones. ISBN: 978-84-921390-3-3. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4051279>

Martín-Ruel, E. (2021). Aspectos deontológicos de los servicios de interpretación en entidades de acogida a solicitantes de protección internacional y personas refugiadas: resultados de entrevistas a entidades andaluzas. *Hikma*, 20(2), 229-253. <https://journals.uco.es/index.php/hikma/article/view/13384/12552>

Ministerio de Industria y Turismo (2024). *Datos de Frontur y Egatur: La llegada de turistas internacionales a España en 2023 supera las previsiones y alcanza por primera vez los 85 millones* [Nota de prensa] <https://www.mintur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2024/Paginas/datos-llegada-turistas-gasto-2023-record.aspx>

Ministerio del Interior (2023). *Informe quincenal sobre inmigración irregular 2023: datos acumulados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023*. https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2023/24_informe_quincenal_acumulado_01-01_al_31-12-2023.pdf

Ministerio del Interior (2024a). *Informe quincenal sobre inmigración irregular 2024: datos acumulados del 1 de enero al 31 de mayo de 2024*. https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2024/10_informe_quincenal_acumulado_01-01_al_31-05-2024.pdf

- Ministerio del Interior (2024b). *La OAR duplica su tasa de resolución de protección internacional en diez años*. <https://www.interior.gob.es/opencms/es/detalle/articulo/La-OAR-duplica-su-tasa-de-resolucion-de-proteccion-internacional-en-diez-anos/>
- Navaza, B., Estevez, L. y Serrano, J. (2009). «Saque la lengua, por favor»: Panorama actual de la interpretación sanitaria en España. *Panacea*, 10(30), 141-155. https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/n30_tribuna-NavazaEstevezSerrano.pdf
- ONU (2017). *Derechos lingüísticos de las minorías. Una guía práctica para su aplicación*. Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Suiza. <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/SRminorityissuesIndex.aspx>
- Pérez-Estevan, E. (2017). El papel del intérprete en las comunicaciones sociales en contextos de asilo y refugio. *FITISPos International Journal*, 4, 174-182. <https://doi.org/10.37536/FITISPos-IJ.2017.4.0.153>
- Pérez-Luzardo, J. y Fernández, M. (2018). La provisión de la traducción y la interpretación en los servicios públicos de Canarias: retos de un territorio insular. En A. Foulquié, M. Vargas y M. Fernández (Eds.), *Panorama de la traducción y la interpretación en los servicios públicos españoles: una década de cambios, retos y oportunidades* (pp. 65–81). Granada: Editorial Comares. <https://elibro--net.upo.debiblio.com/es/lc/upo/titulos/161621>
- Pérez-Luzardo, J. y Santana, M. (2020). Situación actual de la interpretación sanitaria en la isla de Gran Canaria. *Revista de lenguas para fines específicos*, 26(2), 27-38. <https://doi.org/10.20420/rlfe.2020.355>
- Pérez-Luzardo, J. y Santana, M. (2023). La interpretación en el ámbito sanitario en un destino turístico y de inmigración irregular en España: los efectos de la pandemia acentúan las carencias del servicio. *Entreculturas*, 13, 39-51. ISSN: 1989-5097. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8859062>
- Pinilla, G. (2017). *La interpretación en los servicios públicos en España: el caso de la comunidad china en Aragón*. [Trabajo Fin de Grado, Universidad de Valladolid]. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/28698/TFG-O%201151.pdf;jsessionid=56FBE1034B9D039F0AA4AD4E12E7148D?sequence=1>

- Pöchhacker, F. (2022). Interpreters and interpreting: shifting the balance? *The Translator*, 28(2), 148–161. <https://doi.org/10.1080/13556509.2022.2133393>
- Pöllabauer, S. (2013). Community Interpreting en C. Chapelle (Ed.), *The Encyclopedia of Applied Linguistics* (pp. 3-7). Blackwell Publishing Ltd. <http://dx.doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal0159>
- Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional. «BOE» núm. 76, de 30/03/2022. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/29/220/con>
- Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. «BOE» núm. 183, de 30 de julio de 2018, páginas 76258 a 76264. <https://www.boe.es/eli/es/rdl/2018/07/27/7>
- Relinque, M. y Martín-Ruel, E. (2022). Usage d’une langue véhiculaire dans l’accueil des demandeurs d’asile dans le sud de l’Espagne. En V. Lagae, N. Rentel y S. Schwerter (Eds.), *La traduction en contexte migratoire. Aspects sociétaux, juridiques et linguistiques* (pp. 203-223). Frank & Time.
- Rodrigo, A. (11 de abril de 2020). *Intérprete de línea de emergencias: somos la voz del médico para extranjeros*. FundéuRAE. <https://www.fundeu.es/noticia/interprete-de-linea-de-emergencias-somos-la-voz-del-medico-para-extranjeros/>
- Rodríguez, R. (2022). Política migratoria en las islas Canarias: violaciones de los derechos humanos durante la pandemia. *Derecho PUCP*, 89, 37-75. <https://doi.org/10.18800/derechopucp.202202.002>
- Sancho, J. (2017). El «inminente» registro oficial de traductores e intérpretes judiciales. *La linterna del traductor*, 14, 47-55. https://www.lalinternadeltraductor.org/pdf/lalinterna_n14.pdf
- Santana, M. (2021). *La interpretación sanitaria en los hospitales públicos de la isla de Gran Canaria: situación actual y protocolo de actuación* [Tesis Doctoral, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria]. accedaCRIS. <http://hdl.handle.net/10553/106758>
- Statista (2023). *Población extranjera de España en 2021 y 2022, por nacionalidad*. [https://es.statista.com/estadisticas/472512/poblacion-extranjera-de-espana-por-nacionalidad/#:~:text=Emigrantes%20con%20residencia%20legal%20por%20nacionalidad%](https://es.statista.com/estadisticas/472512/poblacion-extranjera-de-espana-por-nacionalidad/#:~:text=Emigrantes%20con%20residencia%20legal%20por%20nacionalidad%20)

20en%20Espa%C3%B1a%202021%2D2022&text=La%20poblaci%C3%B3n%20extranjera%20residente%20en,numeroso%20en%20el%20pa%C3%ADs%20mediterr%C3%A1neo.

Toledano, C., Fumero, M. d. C. y Díaz, A. (2006). Traducción e interpretación en los servicios públicos: situación en la Comunidad Autónoma Canaria. *Revista española de lingüística aplicada*, 1, 187-204.

Toste, T. (2020). *La necesidad de intérpretes y traductores sanitarios en Canarias; Tenerife como punto de partida*. [Trabajo Fin de Grado, Universidad de Alcalá]. Biblioteca Digital Universidad de Alcalá. <http://hdl.handle.net/10017/47387>

Valero, C. (2008a). Investigación en la traducción de minorías: Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos y Lingüística Aplicada. Métodos de investigación y resultados. En L. Pegenaute, J. Decesaris, M. Tricas y E. Bernal (Eds.), *Actas del III Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación. La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI* (pp. 415-428). Barcelona 22-24 de marzo de 2007. Barcelona: PPU. Vol. n.º 2. ISBN 978-84-477-1027-0. https://www.aieti.eu/wp-content/uploads/AIETI_3_CVG_Investigacion.pdf

Valero, C. (2008b). «Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos» en F. Lafarga y L. Pegenaute (Eds.), *Diccionario histórico de la traducción en España*, Portal de Historia de la traducción en España. <https://phte.upf.edu/traduccion-e-interpretacion-en-los-servicios-publicos/>

Valero, C. (2018a). Interpreting and Translating in the Spanish Asylum and Refugee Office: A Case Study. *The European Legacy*, 23(7-8), 773-786, DOI: 10.1080/10848770.2018.1492813

Valero, C. (2018b). Sociedad y traducción. La práctica de la traducción en primera línea de acción. En J. Sevilla (Ed.), *Estudios dedicados a Valentín García Yebra* [en línea]. Madrid: Instituto Cervantes. <https://cvc.cervantes.es/lengua/yebra/valero.htm>

Valero, C. (Ed.) (2008c) *Investigación y Práctica en Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos: Desafíos y Alianzas*. Universidad de Alcalá. ISBN: 978-84-8138-773-5 <http://hdl.handle.net/10017/47428>

- Valero, C. y Mancho, G. (Eds.) (2002). *Nuevas necesidades para nuevas realidades: Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos*. Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad (15-25). ISBN: 84-8138-490-9
- Vargas, N. (30 de abril de 2024). *Nueve naufragos, un cayuco en Brasil y 40 cuerpos en playas de Mauritania: la muerte sigue acechando a la ruta canaria*. ElDiario.es. https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/nueve-naufragos-cayuco-brasil-40-cuerpos-playas-mauritania-muerte-sigue-acechando-ruta-canaria_1_11330851.html
- Vigier, F. y Relinque, M. (2023a). Interpreting for Refugees and Asylum Seekers in the South of Spain: How University Interpreter Training Can Respond to Real Needs Identified by Stakeholders. *Hispania*, 106(2), 283-296. doi: 10.1353/hpn.2023.a899433.
- Vigier, F. y Relinque, M. (2023b). La mediación interlingüística e intercultural en el ámbito de la protección internacional en Andalucía: necesidades y soluciones identificadas por las entidades implicadas. En *Traducción e interpretación en los servicios públicos (TISP) en transición / Public Service Interpreting and Translation (PSIT) in Transition* (pp. 221-234). Universidad de Alcalá. DOI: 10.37536/VISG5657
- Zapata, V. (2023). *Desentrañando el fenómeno migratorio*. Universidad de La Laguna. <https://www.ull.es/portal/noticias/2023/desentrañando-el-fenomeno-migratorio/>